

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Facultad de Derecho

GRADO EN DERECHO

TRABAJO FIN DE GRADO

**EL REGLAMENTO EUROPEO
DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y LOS
SISTEMAS DE
IDENTIFICACIÓN
BIOMÉTRICA: EQUILIBRIO
ENTRE INNOVACIÓN,
SEGURIDAD Y DERECHOS
FUNDAMENTALES**

Presentado por:

D. Jorge González Ruiz

Tutor:

Prof. Dr. Juan F. de Asís Sánchez Barrilao

Curso académico 2023/2024

UNIVERSIDAD DE GRANADA

RESUMEN: Ante un fenómeno disruptivo como el que encarna la Inteligencia Artificial, es crucial acercarnos al papel de liderazgo que está buscando asumir la Unión Europea a través del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pues no solo está en juego la garantía de los derechos fundamentales consagrados hasta entonces, sino que del éxito de su regulación también dependerá la posición geopolítica que ocupe Europa en los próximos años. De entre todas las materias desarrolladas en el Reglamento, el tratamiento a los sistemas de identificación biométrica ha ido uno de los principales escollos durante su tramitación legislativa, partiendo de posiciones opuestas por parte de las diferentes instituciones europeas. Con la vista puesta en alcanzar la más adecuada armonía entre la protección de los derechos fundamentales, la facilitación de la innovación como una forma de relanzar el mercado común europeo ante esta nueva realidad y la implementación de estos sistemas para cuestiones de seguridad pública y nacional, nos proponemos hacer un recorrido por las diferentes posturas argumentales en su tramitación para entender el texto definitivo finalmente consensuado.

Palabras clave: sistemas de identificación biométrica, inteligencia artificial, derechos fundamentales, innovación, seguridad, Reglamento.

ABSTRACT: In the face of a disruptive phenomenon such as that embodied by Artificial Intelligence, it is crucial to approach the leadership role that the European Union is seeking to assume through the European Regulation on Artificial Intelligence, as not only is the guarantee of the fundamental rights enshrined until then at stake, but the success of its regulation will also determine the geopolitical position that Europe will occupy in the coming years. Of all the matters developed in the Regulation, the treatment of biometric identification systems has been one of the main stumbling blocks during its legislative process, with opposing positions on the part of the different European institutions. With a view to achieving the most appropriate harmony between the protection of fundamental rights, the facilitation of innovation as a way of relaunching the European common market in the face of this new reality and the implementation of these systems for matters of public and national security, we propose to take a look at the different positions in the process in order to understand the final text that was finally agreed upon.

Key words: biometric identification systems, artificial intelligence, fundamental rights, innovation, security, Regulation.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ÍNDICE

<i>INTRODUCCIÓN</i>	4
<i>I. MARCO CONTEXTUAL</i>	6
1. Concepto de inteligencia artificial.....	6
2. Objetivos y principios del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.....	7
3. El “ <i>efecto Bruselas</i> ” ante otros modelos regulatorios de la inteligencia artificial, especialmente China y Estados Unidos	11
4. Identificación biométrica: concepto y aplicaciones.....	14
5. Derechos fundamentales afectados por la identificación biométrica por inteligencia artificial.....	17
<i>II. POSICIONES DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES EUROPEAS</i>	24
1. Posición de la Comisión Europea.....	25
2. Posición del Parlamento Europeo: especial atención a la protección de los derechos fundamentales.....	28
3. Posición del Consejo: enfoque en la seguridad y competitividad	29
4. Opinión de otros organismos europeos	31
<i>III. PROPUESTA DEFINITIVA DE REGLAMENTO</i>	34
1. Acercamiento de posturas y búsqueda de consenso	34
2. Clasificación de los sistemas de identificación biométrica según el riesgo	36
3. Equilibrio entre los riesgos y su necesidad de implementación	38
<i>IV. CONCLUSIONES</i>	40
<i>VII. BIBLIOGRAFÍA</i>	41

INTRODUCCIÓN

Estamos sumidos en una nueva Revolución Industrial. Con esta, ya sumamos cuatro a lo largo de la historia, y al igual que las anteriores, está generando un importante desconcierto para el mundo, haciendo tambalear los cimientos asentados hasta entonces. La transformación que estamos viviendo en este momento representa únicamente la punta de un iceberg cuyo tamaño es imposible de delimitar. El desarrollo de la inteligencia artificial (IA, en adelante) avanza a pasos agigantados día tras día –por no decir minuto a minuto– siendo los algoritmos el eje central de este proceso de cambio, de manera que sería ilustrativo referirnos a esta como la Revolución algorítmica. Ahora, dejamos atrás el vapor, la electricidad y los ordenadores, para sumirnos en una nueva oleada revolucionaria que “extrae su energía de la abundancia de datos combinada con potentes algoritmos y capacidad informática”¹. Su magnitud es tal, que incluso algunos autores empiezan a hablar de “Estado digital de Derecho”² o directamente “Estado algorítmico de Derecho”³.

Tratar de impedir el desarrollo de la IA es absurdo, pues además de ser una realidad imposible de frenar a día de hoy, intentar hacerlo supondría a su vez renunciar a las importantes potencialidades que puede ofrecernos, ya que son múltiples los sectores que pueden verse beneficiados del desarrollo de la misma. Sin embargo, lo desconocido nos asusta, y más cuando comprobamos la diversidad de esferas en las que impacta la IA. No se trata de una cuestión baladí. De hecho, figuras ampliamente reconocidas como Stephen Hawking o Bill Gates han advertido de sus riesgos en múltiples ocasiones. Así, el primero de ellos, en una entrevista concedida a la BBC apuntaba que el desarrollo de la IA “podía traducirse en el fin de la raza humana”⁴, mientras que el segundo, en unas declaraciones para la cadena MSNBC tampoco mostraba un mayor optimismo, augurando que el perfeccionamiento de la IA puede hacer que termine escapándose del control humano⁵. De ahí que sea racional tener ese sentimiento de recelo, pero este no puede obcecarnos hasta el punto de ver más inconvenientes que beneficios. Estoy convencido de que la sociedad debe abrazar los avances y exprimirlos para que supongan una mejora en el nivel de vida de las personas. Eso sí, igual que es necesario en muchos otros ámbitos de la vida, hay que encontrar el equilibrio entre el desarrollo y la protección de los derechos fundamentales. Hay que hallar un marco jurídico que sea coherente con ambos. Si no progresamos en esa línea, no quepa duda que la Revolución algorítmica seguirá, pero a su paso, pisoteará constantemente tales derechos.

Por eso, es esperanzador que la Unión Europea asuma la función de liebre en esta carrera de larga distancia. El “efecto Bruselas”⁶ es más ansiado que nunca pues

¹ Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre la inteligencia artificial en la era digital. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0140_ES.html

² PRESNO LINERA, M. Á. (2023). *Derechos fundamentales e inteligencia artificial*. Marcial Pons.

³ BARRIO ANDRÉS, M. (2020). Retos y desafíos del Estado algorítmico de Derecho. *Análisis del Real Instituto Elcano (ARI)*, (82), 1.

⁴ Vid. https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/12/141202_ultnot_hawking_inteligencia_artificial_riesgo_humanidad_egn

⁵ Vid. <https://www.msnbc.com/the-beat-with-ari/watch/bill-gates-on-a-i-meeting-with-schumer-musk-saving-lives-high-taxes-lawyers-melber-intv-193313349551>

⁶ BRADFORD, A., “The Brussels Effect”, *Northwestern University Law Review*, vol. 107, núm. 1, 2012.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

necesitamos que la regulación europea sea pionera a nivel mundial, y que sean las demás regiones del mundo las que acompañen su legislación a la nuestra, ya que la Unión Europea siempre ha llevado por bandera la compatibilización entre los avances tecnológicos y la garantía de un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho y del medio ambiente como se sostiene en la Exposición de Motivos del Reglamento aquí analizado.

De entre las diferentes materias que se regulan en el Reglamento de Inteligencia Artificial, este trabajo se centra específicamente en el tratamiento que se da a la Identificación Biométrica (IB, en adelante), ya que tratar de analizar el Reglamento de forma íntegra requeriría una profundidad inabarcable en la extensión de un Trabajo de Fin de Grado. Por eso, huyendo de realizar un estudio superfluo de todo, sin entrar en el fondo de nada, entiendo que centrarme en lo referente a la IB es una decisión acertada. Más aún cuando se trata, no solo de uno de los aspectos clave del mismo, dado que trae consigo múltiples funcionalidades –situándose algunas de ellas entre las más importantes que puede ofrecernos la IA–, sino que, al mismo tiempo es una de las vías más propensas para la vulneración de derechos fundamentales. Como consecuencia de esa ambivalencia, resulta clave analizar las diferentes propuestas que se han hecho para su regulación a lo largo de la tramitación del Reglamento, destacando las fortalezas y debilidades de cada una de las posturas y la situación en la que queda finalmente la protección de los derechos fundamentales.

La perspectiva metodológica que guiará el correspondiente estudio no es otra que el Derecho Constitucional Europeo⁷. Este concepto al que ha contribuido de manera incansable Peter Häberle⁸, bajo una noción algo diferente bautizada como Derecho constitucional común europeo, es el que mejor puede acompañarnos en el análisis de esta nueva realidad pues difícilmente podemos reflexionar acerca de la regulación de la IA desde una visión estrictamente estatal. La IA tiene un impacto a nivel planetario, y el proceso de integración europea ha llevado a que la Unión Europea sea “observada como potencial referencia de integración regional con la que alcanzar una masa crítica económica, social, política y jurídica suficientemente capaz como para afrontar los envites de la globalización”⁹. Por eso, aunque vayamos a tener muy presente la Constitución Española de 1978 (CE, en adelante), especialmente cuando hagamos referencia a los distintos derechos fundamentales que se pueden ver afectados con ocasión de las diferentes aplicaciones de sistemas de IA, no podemos obviar la dimensión europea de este asunto. Como apunta PRESNO LINERA, los países de nuestro entorno cuentan con un desarrollo de los derechos fundamentales similar al que recoge la CE, articulándose también como Estados democráticos y de Derecho¹⁰. Eso hace esencial abordar esta problemática desde una perspectiva –al menos– comunitaria. Y por si fuera poco, el propio Parlamento Europeo reconoce claramente la aspiración de la Unión

⁷ HÄBERLE, P. (1993). Derecho constitucional común europeo. *Revista de estudios políticos*, (79), 7-46.

⁸ Vid. BALAGUER CALLEJÓN, F. (2010). La contribución de Peter Häberle a la construcción del Derecho Constitucional Europeo. *Revista de derecho constitucional europeo*, (13), 189-208.

⁹ SÁNCHEZ BARRILAO, J. F. (2009). Derecho europeo y globalización: mitos y retos en la construcción del Derecho Constitucional Europeo. *Revista de derecho constitucional europeo*, (12), 115-150.

¹⁰ PRESNO LINERA, M. Á. (2023). “Derechos fundamentales...” *op.cit.* pg. 23

Europea en la línea de “definir el enfoque regulador, incluida la protección de los derechos y libertades fundamentales y actuar como un referente normativo a escala mundial” (Resolución del Parlamento Europeo sobre la IA en la era digital)¹¹.

En definitiva, en las próximas páginas trataremos de entender dónde sitúa la Unión Europea ese equilibrio al que hacía referencia en líneas anteriores, prestando una especial atención a la situación en que quedan los derechos fundamentales ante el uso de la IA, pues un jurista no puede acometer un análisis jurídico desde una perspectiva que obvie la protección de los derechos, y más en una materia como esta, cargada de más incertidumbres que certezas.

I. MARCO CONTEXTUAL

1. Concepto de inteligencia artificial

Acotar conceptualmente una realidad en constante evolución no es una tarea sencilla. Siguiendo la terminología alemana, podemos entender la IA como un supraconcepto (*Oberbegriff*), u optando por otra denominación, hay quien se refiere a esta realidad como un término paraguas¹². Así las cosas, decantarnos por una definición demasiado restrictiva supondría dejar fuera del concepto aspectos clave que también forman parte de la IA; mientras que, optar por una noción excesivamente amplia nos alejaría sustancialmente hasta el punto de culminar en una definición vacía de contenido que dificultase incluso la propia identificación del término al que aludimos. A eso se suma, tratar de buscar una definición atemporal, que perdure a pesar del paso del tiempo y del continuo desarrollo de la misma. A través de las siguientes líneas, nos acercaremos a la esencia básica de la IA, y con ello, a la propuesta de definición que hace el Reglamento.

Haciendo un rápido y somero paso por la historia, encontramos varios nombres conocidos en los orígenes de la IA, allá por la primera mitad del siglo XIX. Desde Ada Lovelace, a la que se atribuye la programación del primer algoritmo para que fuese procesado por una máquina¹³, pasando por Charles Babbage que define el concepto de máquina calculadora universal¹⁴ y sin olvidar al llamado “padre de la computación”, el brillante Alan Turing¹⁵, que a inicios del siglo XX daba los primeros pasos en este nuevo campo de investigación, ahondando en la inteligencia de las máquinas a través del llamado *Test de Turing*¹⁶. Recojo así algunos de los hitos clave en el posterior desarrollo de la IA. Estos matemáticos fueron los encargados de colocar las primeras piedras de una construcción inconclusa actualmente, a la que lejos de ir poniendo término, presagiamos aún un largo recorrido.

¹¹ Vid. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0140_ES.html

¹² MORALES CÁCERES, A. (2021). El impacto de la inteligencia artificial en el Derecho. *Advocatus*, (039), 39-71.

¹³ ABELIUK, A., y GUTIÉRREZ, C. (2021). Historia y evolución de la inteligencia artificial. *Revista Bits de Ciencia*, (21), 14-21.

¹⁴ HARDY, T. (2001). IA (inteligencia artificial). *Polis: Revista Latinoamericana*, (2), 18.

¹⁵ ESCRIG VIDAL, A. (2007). Alan Turing y el nacimiento de la inteligencia artificial. *Antena de telecomunicación*, 45.

¹⁶ TURING, A. M. *Computing machinery and intelligence* (1950).

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Tras esas primeras avanzadillas, para llegar al momento fundacional exacto de la IA –como concepto y campo de estudio– tendríamos que esperar hasta 1955. John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon y Nathaniel Rochester¹⁷ se reunieron en la ciudad norteamericana de Dartmouth¹⁸ para acometer el primer estudio de esta materia buscando que una máquina simulase los comportamientos inteligentes del ser humano. Con ocasión de dicha investigación, John McCarthy acuñó por primera vez el término “inteligencia artificial”. Sin embargo, hoy –cerca de cumplir los setenta años de vida– la IA sigue sin contar con una definición que convenza a todas las ramas del conocimiento. Esta amalgama de tecnologías es objeto de constante debate, y en poco se parece a aquel embrión de mitad del siglo pasado, más allá de compartir el núcleo principal –la esencia– que considero que podemos extraer del concepto de IA: “máquinas con mente” (Haugeland, 1985), “automatización de actividades que vinculamos a procesos de pensamiento humano” (Bellman, 1978) o “estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales” (Charniak y McDermott, 1985). Esta recopilación de algunas definiciones ofrecidas al efecto confluyen en la esencia clara de la IA¹⁹.

Esta esencia original sigue vigente hoy en día, y perdurará en el futuro, aunque las distintas tecnologías que abarque la IA a lo largo de su *íter* evolutivo no sean las mismas, igual que no lo son ahora respecto de las originarias. Por eso, a pesar de ese hándicap de que una conceptualización actual de la IA se quede corta en unos años, el Reglamento europeo se preocupa de ofrecer una definición cuya obsolescencia sea lo más tardía posible. A este respecto –tras numerosos debates sobre la aparición o eliminación de ciertos términos definitorios– la propuesta definitiva de “sistema de IA” que recoge el artículo 3 ha sido la siguiente: “*un sistema basado en una máquina diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar información de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que puede influir en entornos físicos o virtuales*”²⁰.

2. Objetivos y principios del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial

La Unión Europea se configura como una unidad funcional en la que interactúan sujetos y realidades de todo tipo. Desde su nacimiento, no ha hecho más que ir

¹⁷ MOOR, J. H. (2006). The Dartmouth College Artificial Intelligence Conference: The Next Fifty Years. *AI Magazine* 27, 27(4), 87-91. <https://doi.org/10.1609/aimag.v27i4.1911>

¹⁸ MCCARTHY, J., MINSKY, M. L., ROCHESTER, N., y SHANNON, C. E. (2006). A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence, august 31, 1955. *AI magazine*, 27(4), 12-12.

¹⁹ BARRERA ARRESTEGUI, L. (2012). Fundamentos históricos y filosóficos de la inteligencia artificial. *UCV-HACER. Revista de Investigación y Cultura*, 1(1), 87-92. Además de las definiciones recogidas arriba, es interesante, a la par que llamativa, la siguiente definición: “El estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que, por el momento, los humanos hacen mejor.” (Rich y Knight, 1991).

²⁰ Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD)).

UNIVERSIDAD DE GRANADA

incrementándose el número de relaciones que se dan cita en su ecosistema. Sin embargo, en él ha irrumpido ahora –con una fuerza arrasadora– la IA, amenazando con afectar a materias tales como la seguridad, la salud o los derechos fundamentales. Siguiendo en esa línea, para tratar de restablecer la calma buscada en todo ecosistema y que se ha visto perturbada por la llegada de este nuevo agente, es fundamental tomar medidas. La propia naturaleza así lo hace cuando una nueva especie entra a formar parte de un entorno concreto. Por tanto, la clave a perseguir ahora por la Unión Europea es lograr un ecosistema de confianza²¹, que sea consciente de los riesgos, pero que al mismo tiempo, no desaproveche las innumerables oportunidades que ofrece.

Esa hoja de ruta se ciñe a una serie de objetivos que la UE no tarda en enumerar. En las primeras líneas del Reglamento²², ya vemos como la Unión marca de forma clara cuáles son sus pretensiones:

“El objetivo del presente Reglamento es mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un marco jurídico uniforme, en particular para el desarrollo, la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de inteligencia artificial («sistemas de IA») en la Unión, de conformidad con los valores de la Unión, a fin de promover la adopción de una inteligencia artificial (IA) centrada en el ser humano y fiable, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta»), en particular la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, frente a los efectos perjudiciales de los sistemas de IA en la Unión, así como brindar apoyo a la innovación. El presente Reglamento garantiza la libre circulación transfronteriza de mercancías y servicios basados en la inteligencia artificial, con lo que impide que los Estados miembros impongan restricciones al desarrollo, la comercialización y la utilización de sistemas de IA, a menos que el presente Reglamento lo autorice expresamente”.

Extrayendo algunos puntos básicos de los objetivos recién recogidos, observamos que la piedra angular es mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un marco jurídico uniforme, pues no podemos perder de vista la razón de ser de la propia UE. Tras la finalización de la II Guerra Mundial, los gobiernos europeos llegaron a la conclusión de que fusionando sus intereses económicos podían aumentar el nivel de vida de sus ciudadanos a la par que contribuir a la unión de un continente roto tras el conflicto bélico²³. Es así como surge la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Sin pretender aquí realizar una línea temporal del desarrollo de la Unión hasta nuestras fechas –no es ese el objeto de estudio– sí es de gran utilidad para plasmar que ese siempre ha sido el motivo de existencia de esta organización supranacional, y dado que esa alianza de objetivos comunes se ve hoy inevitablemente

²¹ DE FALGUERA LLOBET, D., y GILI SEGARRA, M. (2021). Nueva propuesta de Reglamento europeo pionera en regular el uso de la inteligencia artificial. *Món jurídic: revista de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona*, (337), 22-23.

²² Aunque el Reglamento no esté definitivamente aprobado todavía, no podemos hablar simplemente de una propuesta, pues aquí ya se refleja el Texto definitivo acordado entre las diferentes instituciones europeas y que confirmó el Parlamento el 13 de marzo de 2024.

²³ Vid. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59_es

UNIVERSIDAD DE GRANADA

perturbada con la irrupción de los sistemas de IA, es innegable el ingente interés de la UE por regular esta cuestión.

Ahora bien, como sabemos, la UE ha evolucionado brutalmente desde aquella Declaración de Schuman de 1950. La base es la misma, pero ahora hay que tener en cuenta muchos otros factores que influyen y son determinantes en el día a día de la Unión. Por eso, a continuación, el Reglamento se centra en los valores con los cuales tiene un compromiso ineludible que nos remite al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y obliga con ello a una defensa firme de los valores de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos y libertades, muy susceptibles de afección por este nuevo fenómeno disruptivo. Pero, hay que ser conscientes que un enfoque rígido en tales valores podría suponer directamente echar el freno al desarrollo de tales sistemas. Una regulación híper garantista supondría un choque frontal con buena parte de estas tecnologías. Es ahí donde se sitúa la clave de esta regulación, y lo que ha llevado a mantener diferentes posiciones al Parlamento y al Consejo durante la tramitación del Reglamento. No obstante, ya hemos adelantado que el artículo 2 apela a ese equilibrio entre protección e innovación, y por ello, no es trivial que se mencione desde el inicio los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues la dignidad y los derechos se sitúan como premisa básica de dicha regulación. De todas formas, conforme avancemos, iremos viendo la manera concreta en que se articula esa armonía y hacia donde se ha ido inclinando la balanza hasta llegar al texto definitivo.

Antes de pasar a los principios, es necesario detenerme en la referencia la protección del medio ambiente, pues junto a la regulación de la IA, la sostenibilidad ambiental es también una de las principales preocupaciones de la UE. Lo destacable aquí es que ambas materias no discurren separadas, sino que su fusión –abordada correctamente– puede ser de vital importancia en el futuro. A este respecto, la propia UE reconoce que *“las tecnologías digitales como la inteligencia artificial son motores clave para alcanzar los objetivos del Pacto Verde”*²⁴. También contempla esa situación el Programa Nacional de Algoritmos Verdes que habla de la necesidad de crear sinergias y espacios de colaboración entre dos de las tendencias de mayor impacto social del futuro: la transformación digital y la transición ecológica. Empero, no podemos obviar los peligros para el medio ambiente que acarrea el desarrollo y utilización de este tipo de tecnologías. Por eso, se advierte de la necesidad de garantizar la protección del medio ambiente ante los posibles perjuicios que pueda ocasionar la IA, siendo necesario un estudio pormenorizado de la huella medioambiental. Si bien, ARAIZ HUARTE critica que la propuesta de Reglamento sea excesivamente antropocentrista, señalando que el análisis y propuestas acerca del impacto ambiental son superficiales y centran la atención estrictamente en su repercusión sobre el ser humano²⁵. Coincido con esta postura, pues al igual que sucede en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Carta de Derechos digitales, no encontramos unos compromisos específicos, por lo que

²⁴ Libro Blanco sobre la inteligencia artificial, un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza COM (2020) 65 final, de 19 de febrero de 2020.

²⁵ ARAIZ HUARTE, D. E. Y ESPAÑA, P. D. N. (2023). La inteligencia artificial como agente contaminante: concepto jurídico, impacto ambiental y futura regulación. *Actualidad Jurídica Ambiental*, 130, 51-105. Este trabajo recopila datos procedentes de diferentes estudios acerca del impacto ambiental de las TIC, y en concreto, de la IA.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

finalmente, quedan en una mera declaración programática que escasamente será tenida en cuenta a la hora de adoptar medidas en la práctica.

En otro orden de cosas, una vez que ya hemos analizado los objetivos del Reglamento, hemos de incidir ahora en los principios que se han de respetar a la hora de utilizar sistemas de IA. A este respecto, la Comisión encargó a un grupo de expertos de alto nivel el diseño de una serie de directrices éticas que encontramos en el “Libro Blanco sobre la inteligencia artificial”. El fin último de todas ellas es garantizar una IA fiable, entendiendo que la confianza es la que permite que esta se enfoque en el ser humano, no como un fin en sí mismo, sino como un medio a través del cual las personas puedan ver mejorado su bienestar. Con carácter esencial, se recogen los siguientes siete requisitos: 1) intervención y supervisión humanas, 2) solidez y seguridad técnicas, 3) privacidad y gestión de datos, 4) transparencia, 5) diversidad, no discriminación y equidad, 6) bienestar social y medioambiental y 7) rendición de cuentas.

Autores como MARTÍN JIMÉNEZ²⁶ recogen una relación de principios algo más detallada. Además de los arriba mencionados, dedica su propio espacio al principio de respeto a la dignidad humana, la autonomía y la supervisión de la persona; vinculándolo, no solo con el respeto a la diversidad, a la no discriminación, a la equidad, sino también con el fortalecimiento del bienestar social y medioambiental. Seguidamente, alude al control democrático y recuperación del control humano, además de incorporar, junto a la transparencia, el principio de explicabilidad de las tecnologías de manera que sea comprensible la estrategia seguida por el sistema para ofrecer tales resultados. De igual modo, se adelanta a los posibles riesgos mediante el principio de prevención de daños, o en caso de ya haberse producido, a través del principio de responsabilidad²⁷. Por último, menciona expresamente el principio de proporcionalidad y justificación de la necesidad de limitación de derechos. Especialmente en el ámbito de la IB, es esencial la vigencia de este principio para evitar situaciones de abuso que conduzcan, por ejemplo, a vigilancias masivas para nada justificadas.

Si bien, el mismo autor advierte de la necesidad de que estos principios sean normativizados, de manera que el incumplimiento de los mismos conduzca a una sanción. En la misma línea se pronuncia MORATINOS LAZCOZ²⁸ al defender el establecimiento de un régimen sancionador en aras de un efectivo cumplimiento de los principios éticos. Al fin y al cabo, esta defensa de la vía coercitiva da mayor fuerza a los principios, evitando que sean tomados como meras declaraciones y dándole así la importancia que merecen, sobre todo, en un ámbito repleto de innumerables riesgos potenciales y de

²⁶ MARTÍN JIMÉNEZ, F. (2023). Inteligencia artificial y ética: hacia una aplicación de los principios éticos en el ámbito de la UE. *Cuadernos Europeos de Deusto*, (68), 89-115.

²⁷ La cuestión relativa a la imputabilidad de responsabilidad por los daños ocasionados por los sistemas de IA es controvertida. Autores como RAMÓN FERNÁNDEZ defienden que debe seguir recayendo sobre la mente humana que se sitúe detrás de ellos, pues de lo contrario, podrían llegar a ser utilizados como una forma de sortear la posible responsabilidad. *Vid.* RAMÓN FERNÁNDEZ, F. (2019). Robótica, inteligencia artificial y seguridad: ¿Cómo encajar la responsabilidad civil?. *La Ley (Online)*, (9365), 1-13.

²⁸ MORATINOS LAZCOZ, G. (2020). Análisis de la propuesta de reglamento sobre los principios éticos para el desarrollo, el despliegue y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas. *Ius et Scientia*, 6(2), 26-41.

desconocimiento sobre su alcance futuro. Todo ello hace inexorable que la ética deba convertirse en el timón que guíe el desarrollo tecnológico de la IA.

3. El “efecto Bruselas” ante otros modelos regulatorios de la inteligencia artificial, especialmente China y Estados Unidos

Las carreras continentales por alcanzar ciertos objetivos no son nuevas. Cualquiera conoce la pugna vivida durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética por colgarse la medalla en la conquista del espacio. Un ansía por demostrar al mundo la capacidad y el poder de sus respectivos Estados. Una lucha por el liderazgo global que viraba sobre el desarrollo tecnológico de las principales potencias. Ahora, en pleno siglo XXI, y en un contexto internacional cuanto menos convulso, esa batalla vuelve a librarse. La competitividad digital se ha convertido en un objetivo político central para muchos países, conscientes de que el modelo que finalmente se imponga en la regulación de los sistemas de IA –y esperemos que sea el modelo europeo– será determinante para los próximos años. Ante un entorno global liderado principalmente por Estados Unidos y China, y donde Europa pierde influencia frente a nuevos agentes (principalmente asiáticos)²⁹, es fundamental que la regulación siga los trazos marcados por el viejo continente, pues delante nos encontramos principalmente dos modelos opuestos el uno del otro, pero que conducen a un mismo destino: beneficio propio de esos Estados, en perjuicio, sobre todo, del individuo y sus derechos. Además, no podemos perder de vista que no se trata únicamente de una carrera tecnológica, sino que más allá de eso, se ha convertido en una verdadera carrera geopolítica³⁰.

Como sintetiza claramente RUIZ TARRÍAS, en lo que respecta a los modelos regulatorios, encontramos dos arquetipos básicos. Por un lado, China se centra en una alta intervención del Estado en la regulación de los actores tecnológicos, que se comportan prácticamente como una prolongación del propio Estado; de forma que nos situaríamos ante un fenómeno de hiperregulación. Mientras que, por otro lado, Estados Unidos aboga por la ausencia de regulación normativa, lo cual encajaría dentro del concepto francés del “*laissez faire*”³¹. Con estas líneas introductorias, nos podemos hacer una idea de la importancia que adquiere aquí la Unión en aras de proyectar sus valores en una regulación a medio camino entre los dos modelos descritos anteriormente, una tercera vía entre el neoliberalismo norteamericano y el totalitarismo chino, que permita el desarrollo de estas tecnologías, pero que, en ningún momento, eso se haga a expensas de la vulneración sistemática de derechos fundamentales de las personas.

²⁹ BRUCKMANN, M. (2019). “Nueva dinámica del sistema mundial, desarrollo científico y los desafíos de América Latina”. CLACSO.

³⁰ SCHULZ, J. S., Y SFORZIN, V. E. (2023). China y la ética de la “prosperidad común” en la inteligencia artificial.

³¹ RUIZ TARRÍAS, S. (2023). La búsqueda de un modelo regulatorio de la IA en la Unión Europea. In *Anales de la Cátedra Francisco Suárez* (Vol. 57, pp. 91-119).

UNIVERSIDAD DE GRANADA

En esta carrera atropellada, la voluntad de la UE es clara, pese a su pérdida de capacidad en el ecosistema digital³². Su afán es el de liderar la regulación de los sistemas de IA como una forma de seguir consolidando su sociedad de bienestar. Quiere marcar la impronta de los valores europeos, y no quedarse rezagada ante los nuevos avances tecnológicos. Va buscando que sus normas migren a otras jurisdicciones más allá de los veintisiete Estados Miembros, ansiando una globalización de las mismas, en lo que Anu Bradford vino a denominar “Efecto Bruselas”³³. De ahí la rapidez demostrada a la hora de tramitar una normativa, cuyos trabajos preparatorios, de no tener dicha urgencia, habrían requerido mucho más tiempo de planificación.

Resulta de por sí conocida la exigencia de la UE a la hora de fijar los requisitos de acceso al mercado común, con una importancia preponderante del principio de precaución que lleva a evitar la entrada de productos que generen dudas sobre sus posibles riesgos (aunque no haya una certeza absoluta)³⁴. De esta manera, aquellos que quieran incorporarse a este codicioso mercado han de adaptarse a los estrictos estándares fijados por las instituciones europeas, y dado que las multinacionales buscan homogeneizar su producción a nivel mundial, eso llevaría a hacerlo conforme a la regulación más exigente –la europea, en este caso–. Esto sería el “efecto Bruselas *de facto*”. Ahora bien, una vez que ya cumplen esas condiciones, les interesa que el resto de países adecúen su legislación para evitar que otras empresas que no operan en mercados tan exigentes como la UE se vean beneficiados en Estados con unas exigencias más laxas donde no se exige un control minucioso en la producción, como sí sucede a nivel europeo. Esa adaptación regulatoria en el resto de Estados conduciría entonces al “efecto Bruselas *de iure*”. Todo este proceso imitador que ya se buscó con el Reglamento Europeo de Protección de Datos³⁵, es el que la UE trata de repetir ahora con ocasión de la propuesta de Reglamento sobre IA. No obstante, como ya hemos avanzado, la UE no es la única que tiene prisa por ello, pues los modelos chino y estadounidense echaron a andar de forma paralela.

Estados Unidos, pese a caracterizarse sustancialmente por la ausencia de regulación, se ha visto obligado a adoptar algunas medidas respecto de la IA. Aunque de antemano podemos afirmar que no tienen la misma intensidad que las actuaciones llevadas a cabo por la UE, destacamos la *Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence*³⁶ emitida por el Presidente Biden el 30 de Octubre de 2023, mediante la cual, la Administración Biden-Harris reconoce el potencial de la IA, pero consciente de sus riesgos en relación al fraude, la discriminación o la desinformación, trata de mitigarlos recogiendo una relación de principios que apelan a la seguridad y la responsabilidad en el desarrollo de tales sistemas. Ahora bien, al igual que la UE, el Gobierno Federal se erige como líder de este nuevo camino global de progreso

³² GONZÁLEZ LÓPEZ, É., HERRERA ZAPATA, L. M., MURGUEITIO CABRERA, J., y ORTIZ LAVERDE, S. M. (2021). Las TIC y la sociedad digital: doce años después de la ley. Tomo II, ecosistema digital en sus distintos desarrollos y las tecnologías disruptivas. *Books*.

³³ *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, Oxford University Press, 2020.

³⁴ PRESNO LINERA, M. Á. (2023). La propuesta de «Ley de Inteligencia Artificial» europea. *Revista de las Cortes Generales*, 81-133.

³⁵ MORCILLO PAZOS, A. (2021). El reglamento europeo de protección de datos y el efecto Bruselas: ¿Un modelo para países en desarrollo?

³⁶ Vid. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/>

UNIVERSIDAD DE GRANADA

social, económico y tecnológico asociado a la IA, recordando que previamente ya ha capitaneado otras eras de cambio e innovación.

Por su parte, China está destinando cada vez más recursos al desarrollo tecnológico; sin embargo, sus políticas regulatorias siguen patrones muy diferentes a los occidentales. En su ambicioso plan, reconoce las ventajas que tiene la innovación de cara a conseguir el bienestar material y espiritual de la población china, en lo que ha venido a llamarse “prosperidad común”. Sin embargo, a juicio de PRESNO LINERA³⁷ la alta intervención estatal supone que estos sistemas también sean empleados como una herramienta de control férreo de la disidencia. En la misma línea se pronuncia ORTEGA KLEIN³⁸ que directamente denomina este modelo regulador como “Estado de vigilancia” al explicar que el gobierno chino busca centralizar los datos obtenidos a través de sistemas de IA con el propósito de poder ejercer control político.

Junto a estos modelos, simplemente mencionar que otros países también están desarrollando normas sobre esta materia, aunque evidentemente con una influencia global mucho menor que los ya mencionados en las líneas anteriores. Es el caso, por ejemplo, de Brasil³⁹, Chile y Colombia⁴⁰ o Japón⁴¹.

Así, a la vista de los principales modelos regulatorios, el que más se aproxima a un IA fiable y que suponga una verdadera garantía para la protección de los derechos fundamentales no puede ser otro que no sea el modelo europeo. Por eso, el deseo por lograr el “efecto Bruselas” que promueven las propias instituciones europeas es tan necesario. Otra cosa es que, al margen de ese deseo, la realidad acompañe; pues hay voces que dudan del éxito de dicho efecto en este campo. Así, la propia profesora que acuñó el concepto de “efecto Bruselas” y reconoció su consecución con ocasión del RGPD, se muestra ahora escéptica de que se produzca ese mismo resultado con la regulación de la IA⁴². La incertidumbre sobrevuela también en otras opiniones como la que vierten Siegmann y Anderljung. Ellos tampoco ven claro que las prohibiciones y obligaciones de transparencia que se recogen en el Reglamento vayan a tener verdaderamente un impacto global⁴³. Mismo parecer sostiene ENGLER que, aunque reconoce un impacto importante de la regulación europea en los mercados de todo el mundo, rebaja la pretensión de los responsables políticos de la UE de convertirse en un estándar internacional integral para la IA, hablando de un “efecto Bruselas” limitado⁴⁴.

³⁷ PRESNO LINERA M.A. (2023). “La propuesta de ...” *op. cit.* pp. 81-133

³⁸ ORTEGA KLEIN, A. (2021). Hacia un régimen europeo de control de la Inteligencia Artificial. *Real Instituto Elcano*, 52.

³⁹ DE ALMEIDA, K. R., ZAGANELLI, M. V., y DA SILVA GONÇALVES, M. C. (2020). Inteligencia artificial. *Derecho y Cambio Social*, (62), 28-37.

⁴⁰ GUTIÉRREZ, J. D., & CARRERÁ, S. Cuando el algoritmo se convierte en un asunto de política pública: Procesos de agendamiento de regulación de inteligencia artificial en Chile y Colombia.

⁴¹ GASCÓN MARCÉN, A. (2020). *Los principios para el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Japón y las avenidas para la cooperación con la Unión Europea* (No. ART-2020-118859).

⁴² BRADFORD, A. (2023). *Digital empires: The global battle to regulate technology*. Oxford University Press.

⁴³ SIEGMANN, C., Y ANDERLJUNG, M. (2022). The Brussels effect and artificial intelligence: How EU regulation will impact the global AI market.

⁴⁴ ENGLER, A. (2022). The EU AI Act will have global impact, but a limited Brussels Effect.

4. Identificación biométrica: concepto y aplicaciones

Hasta aquí, hemos asentando las bases de un contexto en pleno proceso de cambio, donde los avances tecnológicos que estamos viviendo con ocasión de la evolución de los sistemas de IA están llamados a revolucionar buena parte de las actividades cotidianas tal y como las entendemos a día de hoy. Y de entre todos esos avances, ya advertíamos que la IB se convierte en un “arma de doble filo” dado que se trata de una herramienta muy poderosa en lo concerniente a la gestión de la identidad humana arrojando unas potencialidades enormes, tanto positivas como negativas⁴⁵.

Como punto de partida, hemos de aproximarnos a la definición de los sistemas de identificación biométrica. Según COTINO HUESO⁴⁶ se trata de los procesos automatizados utilizados para reconocer a un individuo a partir de medir, almacenar y comparar sus datos biométricos relativos a sus características físicas, fisiológicas o de comportamiento. Es decir, vemos cómo el reconocimiento de ciertos rasgos es enlazado con una identidad establecida externamente. Esta ingente acumulación de datos personales actúa a modo de combustible para la economía digital⁴⁷, lo que posiciona a tales sistemas en una situación vulnerable, dado que todos los operadores del mercado tienen su foco puesto sobre ellos. El avance en la materia es tal, que incluso hay autores que ya ven superado el concepto de “datos biométricos ligados únicamente a la biometría” y optan por el empleo del término “datos basados en la biometría”. La explicación recae en que, al margen de la identificación propiamente dicha que tendría lugar en los denominados “identificadores fuertes” como pueden ser las huellas dactilares, el ADN, la estructura del iris, los rostros o la voz, estos sistemas empiezan a ser capaces de extraer datos a raíz de analizar comportamientos. Estos últimos, se denominan hoy como “identificadores débiles” y se basa en aspectos tan variados como formas de andar, patrones de vasos sanguíneos o pulsaciones de teclas⁴⁸.

La regulación de los sistemas de IB es una de las materias a las que se dedica más extensión en el Reglamento, pues encontramos una importante dualidad entre las útiles aplicaciones que permite, y al mismo tiempo, la retahíla de riesgos que los acompañan. Así las cosas, aprovechar su potencial de manera correcta puede tener importantes implicaciones en materia de seguridad o de lucha contra el fraude, mientras que el desafío es paliar aquellos riesgos que traen aparejados estos sistemas. No se trata de una tarea menor, pues como recoge COTINO HUESO⁴⁹ estos sistemas “son proclives a la vigilancia masiva o exhaustiva, son difíciles de restringir, los datos que manejan son sensibles, las inferencias y conclusiones que pueden resultar de los mismos pueden tener

⁴⁵ SERRATOSA, F. (2008). La biometría para la identificación de las personas. *Universitat Oberta de Catalunya*, 8-20.

⁴⁶ COTINO HUESO, L. (2023). Reconocimiento facial automatizado y sistemas de identificación biométrica bajo la regulación superpuesta de inteligencia artificial y protección de datos. *Derecho público de la inteligencia artificial* (pp. 347-402). Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico.

⁴⁷ HM TREASURY (2018). The economic value of data: discussion paper.

⁴⁸ El rápido desarrollo que estamos viviendo de estos sistemas hace pensar que en poco tiempo las extracciones de datos a raíz del análisis de los comportamientos humanos dejarán de ser considerados como identificadores “débiles”, siendo útiles en la misma medida incluso que los llamados identificadores “fuertes”.

⁴⁹ COTINO HUESO, L. (2023). “Reconocimiento facial automatizado...” *op. cit.* pp. 347-402

UNIVERSIDAD DE GRANADA

un enorme impacto, la duración del tratamiento puede ser muy amplia y es bien posible que sean utilizados para finalidades no conocidas”. Así, con un rápido vistazo podemos apreciar el reto que suponen, y el primer efecto que provocan –además del lógico sentimiento de temor– es hacer asomar rápidamente la necesidad de intervenir en su regulación para poder proteger los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo, antes de entrar en las modalidades de IB –las cuales precisan un tratamiento separado– resulta indispensable que, con carácter previo, diferenciamos terminológicamente lo que entendemos por “identificación biométrica” del concepto de “verificación o autenticación biométrica”. Así, mientras que la primera se ciñe a la definición recogida con anterioridad, permitiendo identificar a alguien entre una multitud de posibles candidatos; en el segundo de los casos buscamos confirmar que alguien es exactamente quien dice ser en virtud de los datos previamente almacenados sobre esa persona, en un procedimiento uno-a-uno. El matiz no es baladí pues, aunque ambos operan sobre los datos biométricos, el Reglamento excluye los sistemas de IA para la verificación biométrica de la consideración de sistemas de alto riesgo a que se refiere el artículo 6, apartado 2. Exclusión que resulta llamativa, pues aunque el legislador europeo trata de justificarlo en base a su menor incidencia en los derechos fundamentales, esta actuación no se alinea con el cambio de postura que en 2023 adoptó el Comité Europeo de Protección de Datos, órgano que al actualizar las Directrices 5/2022 sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial en el ámbito de la prevención e investigación de delitos⁵⁰, incorporó a la categoría especial de datos –en la que ya estaban aquellos tratados por sistemas de IB– los referentes a la verificación biométrica. Quizás sea objeto de regulación más adelante, pero ya que se había elevado a categoría especial los datos tratados por estos sistemas, entiendo que lo más coherente habría sido que, en cierto punto, se asimilasen sus regímenes, con el fin de proteger tales datos y, por consiguiente, ofrecer una mayor seguridad a los ciudadanos.

Retomando las modalidades de sistemas de IB, que distingue el propio Reglamento, hablamos en primer lugar de los sistemas de IB remota. Mediante este concepto aludimos a los sistemas de IA que permiten reconocer a los individuos sin que sea necesaria su intervención directa, es decir, pudiendo lograr dicho objetivo a distancia. Ya sabemos que para ello se comparan ciertos rasgos biométricos del sujeto con datos almacenados en bases de datos de referencia. Ello permite identificar a múltiples individuos o su comportamiento simultáneamente, lo que allana enormemente la identificación de personas sin su participación activa. Partiendo de esta base, la distinción opera entonces entre sistemas “en tiempo real” y sistemas “en diferido”. En el primer supuesto, tanto la recogida de datos como la comparación y la identificación tienen lugar de manera instantánea, o en todo caso, sin que se produzca una demora indebida. A este respecto, el legislador europeo es precavido, y ya recoge que, el hecho de producirse demoras mínimas no es óbice para el seguimiento de las normas que recoge a tal efecto para este tipo de sistemas. Así se evita el intento de sortear la prohibición y las estrictas excepciones aplicables a los sistemas “en tiempo real” provocando demoras que llevasen al régimen de los sistemas “en diferido”. Este último supuesto es aquel en que transcurre un importante lapso de tiempo desde que los datos fueron recabados hasta que se produce

⁵⁰ Vid. https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052022-use-facial-recognition-technology-area_es

UNIVERSIDAD DE GRANADA

la comparación e identificación⁵¹, por lo que son conocidos también como sistemas de identificación “*ex post*”, y donde además, esas imágenes o secuencias que son objeto de análisis proceden de cámaras de circuito cerrado o de dispositivos privados⁵².

La explicación acerca de ofrecer un tratamiento diferenciado descansa sobre la diferente operatividad de estos sistemas pues, aunque ambos tienen una clara incidencia en los derechos y libertades de las personas, los sistemas para la IB remota “en tiempo real” que se encuentren situados en entornos públicos⁵³, requieren un tratamiento específico en el momento en que pueden repercutir en el desarrollo vital de la población, provocando no solo una sensación de vigilancia constante, sino que podría llegar a generar un efecto disuasorio respecto del ejercicio de determinados derechos fundamentales como la libertad de reunión. Es más, el hecho de que todo ese proceso de captación de datos, comparación e identificación se produzca de forma fugaz acarrea importantes riesgos debido a que imposibilita –o dificulta considerablemente– que puedan ser efectuadas comprobaciones al respecto, con los efectos gravosos que ello puede tener para los ciudadanos por las propias imprecisiones técnicas de estos sistemas que pueden conducir –entre otros inconvenientes– a resultados sesgados y provocar un efecto discriminatorio. Todo ello, es justificación suficiente para que, como veremos posteriormente, el legislador europeo sea muy cauteloso a la hora de permitir el uso de este tipo de sistemas.

En relación al abanico de posibles aplicaciones que permiten los sistemas de IB remota, ya habíamos mencionado someramente su utilidad en materia de seguridad y de lucha contra el fraude. Fácilmente podemos entender su implantación en tales campos, con importantes funcionalidades en lo referente a controles de acceso, evitación de riesgos como amenazas terroristas, localización de personas desaparecidas, control migratorio, identificación de usuarios que cometen delitos en el anonimato a través de la *darknet*, entre otras. A esto se suma su inclusión en los procedimientos judiciales que, dotándolos de unas garantías adecuadas, pueden facilitar enormemente la labor instructora de los jueces y de la policía. No obstante, sus aplicaciones se expanden más allá de estas esferas recién mencionadas. Sin ofrecer una enumeración cerrada, dada las innumerables oportunidades de infiltración en otros muchos sectores, recojo seguidamente varios ámbitos donde está alcanzando una importancia nada desdeñable, y que es una muestra más de su relevancia presente y futura. Así, podemos afirmar que los sistemas de IB también encuentran cabida en el mundo de las finanzas. De hecho, en el sector financiero

⁵¹ La propuesta de Reglamento define los sistemas de IB remota en diferido por oposición a los sistemas de IB remota en tiempo real. Así las cosas, señala que un sistema de IB remota en diferido es “cualquier sistema de IB remota que no sean un sistema de IB en tiempo real”.

⁵² DE HOYOS SANCHO, M. (2021). El uso jurisdiccional de los sistemas de inteligencia artificial y la necesidad de su armonización en el contexto de la Unión Europea. *Revista General de Derecho Procesal*, (55).

⁵³ La propuesta de Reglamento emplea el término “espacio de acceso público” al que asocia una extensa definición de cara a evitar nuevamente posibles recovecos que lleven a saltarse la norma. Grosso modo, alude a cualquier espacio físico al que pueda acceder un número indeterminado de personas, ya sea de propiedad privada o pública e independientemente de su propósito (comercios, servicios, instalaciones deportivas, transporte, ocio, etc.); incluso aunque haya restricciones de seguridad o capacidad, que lleven, por ejemplo, a registrarse previamente, a la compra de una entrada o a cumplir un requisito de edad. Para ver la definición completa: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_ES.pdf

UNIVERSIDAD DE GRANADA

presentan gran utilidad en lo referente a procesos de captación de clientes (procesos de *onboarding*), donde el empleo de datos biométricos facilita la identificación de los clientes y mejora los estándares de seguridad⁵⁴; o contribuye a elevar también esa seguridad en relación a los medios de pago⁵⁵, llegando a emplear los datos biométricos a modo de contraseña en lugar de claves numéricas⁵⁶. A su vez, la medicina tampoco se escapa de la influencia de estas tecnologías, destacando su aplicación en la detección de ciertas patologías⁵⁷, pero incluso, los sistemas de IB se cuelan dentro de la industria armamentística y militar. En ella, se están desarrollando drones que integran sistemas de identificación biométrica, con los que aunar vigilancia y reconocimiento, además de diseñar armamento selectivo. Todo ello a la par de perfeccionar tales sistemas para cuestiones de seguridad nacional –algunas de ellas mencionadas previamente– en relación a la prevención de ataques o el control de fronteras⁵⁸.

5. Derechos fundamentales afectados por la identificación biométrica por inteligencia artificial

Con este apartado, entramos en uno de los aspectos más determinantes de este Trabajo. Si no hubiese ninguna afección de los derechos fundamentales, o esta fuese mínima, la inteligencia artificial, o en concreto, los sistemas de IB, carecerían del inmenso interés que suscitan en el mundo del Derecho. No obstante, sabemos que la situación es diametralmente opuesta. Su amplia permeabilidad en el ámbito de los derechos y las libertades exige un análisis pormenorizado desde la visión del campo que se ha de erigir como garante de los mismos. Su potencial evolución amenaza con arrasar en el ámbito de los derechos, pues no son pocos aquellos que se ven perjudicados, o al menos, influenciados, como vamos a ver a continuación. Por tanto, en una problemática sobre la que corren –y correrán– ríos de tintas, me propongo sintetizar en las siguientes líneas los principales conflictos que se presentan al respecto, atendiendo a los dos referentes normativos esenciales que nos afectan desde el punto de vista nacional y comunitario, esto es, la Constitución Española de 1978 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea⁵⁹.

Ahora bien, en una primera aproximación, es conveniente señalar que aquí el Derecho Constitucional ha de tener una doble entrada. Como defiende BALAGUER CALLEJÓN, hay que hacer un esfuerzo en dos sentidos. Por un lado, es esencial “constitucionalizar los algoritmos” en el sentido de que estos se ajusten a los principios y

⁵⁴ GIMENO, R., Y MARQUÉS, J. M. (2022). Tradición e inteligencia artificial: oportunidades y retos del machine learning para los servicios financieros. *ICE, Revista de Economía*, (926).

⁵⁵ SOTO PACHECO, G. M., & BOTÍA MARTÍNEZ, M. T. (2020). La revolución fintech en los medios de pago: situación actual y perspectivas. *Revista de Estudios Empresariales. Segunda época*, (2), 112-133.

⁵⁶ RUIZ MARÍN, M., RODRÍGUEZ URIBE, J. C., Y OLIVARES MORALES, J. C. (2009). Una mirada a la biometría. *Avances en Sistemas e Informática*.

⁵⁷ SÁNCHEZ CASANOVA, J. (2021). Pathology detection mechanisms through continuous acquisition of biological signals.

⁵⁸ ARREOLA GARCÍA, A. (2012). Sistemas biométricos y su aplicación. *Revista Vinculando*.

⁵⁹ La “Carta” vincula jurídicamente a la UE desde diciembre de 2009, situándose al mismo nivel que los propios Tratados de la UE. Aunque data del año 2000, su texto en vigor obedece (en parte) a la reescritura acometida con ocasión del Tratado Constitucional.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

valores constitucionales, de tal manera que podamos asegurarnos de que una realidad como esta –con el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana– no circule al margen de las reglas estatales o supraestatales fijadas previamente. Pero al mismo tiempo, hay que ser conscientes de la necesidad de “*digitalizar la constitución*”. No basta con dar el primer paso, sino que nuestras –hasta ahora– constituciones analógicas exigen también una adecuación a las condiciones del nuevo mundo⁶⁰, pues la irrupción de los sistemas de IA no solo interfiere mediante una transformación de los derechos ya consagrados en las constituciones, sino que a su vez, la realidad por sí misma demanda que se recojan derechos fundamentales adicionales que garanticen la seguridad jurídica de los individuos y articulen mecanismos de protección frente a las amenazas globales que actualmente ya nos afectan de forma masiva. Sin acompañar estos dos objetivos no podremos dar un encaje cómodo a los cambios que ya están y a los que se avecinan, con el consecuente riesgo que eso supone para los ciudadanos, que se embarcarían en un clima de incertidumbre y desprotección. Además, no es positivo que el Derecho se mantenga constantemente a la zaga del avance tecnológico, pues de ser esa la dinámica, la tecnología se ubica en una posición de predominio, mientras que el Derecho pierde su dimensión racional-normativa⁶¹.

Con todo, la meta debe ser que la transformación digital no implique un retroceso de derechos, tal y como exigen las principales instituciones europeas en el considerando 3 de la *Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital (2023/C 23/01)*⁶². Para ello, la hoja de ruta o vía que la Unión se propone para la transformación digital “abarca en particular la soberanía digital de manera abierta, el respeto de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia, la inclusión, la accesibilidad, la igualdad, la sostenibilidad, la resiliencia, la seguridad, la mejora de la calidad de vida, la disponibilidad de servicios y el respeto de los derechos y aspiraciones de todas las personas”. Ese compromiso de respeto a los derechos fundamentales está presente en todos y cada uno de los escritos procedentes de la UE, pues en ellos se fundamenta la propia Unión, “*una unión de valores*” que ha de aunar todos los esfuerzos para que el desarrollo tecnológico no ponga en riesgo los derechos alcanzados hasta ahora.

Entrando en el examen de este asunto, hemos de tener en cuenta que la posible afectación de los derechos fundamentales por los sistemas de IA no solo se manifiesta mediante la utilización de los mismos, sino que también se remonta al momento anterior en que se afronta el propio diseño de tales sistemas. Ahí, desde su origen, puede haber ya un sesgo que termine repercutiendo negativamente en el sacrosanto derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por eso, es importante ampliar la mirada de forma que no perdamos de vista la magnitud de esta situación. De hecho, en 2021, la Agencia de

⁶⁰ BALAGUER CALLEJON, F., Y COTINO HUESO, L. (Directors). (2023). *Derecho público de la inteligencia artificial*. Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico.

⁶¹ SÁNCHEZ BARRILAO, J. F. (2016). El Derecho constitucional ante la era de Ultrón: la informática y la inteligencia artificial como objeto constitucional. *Estudios de Deusto: revista de Derecho Público*, 64(2), 225-258.

⁶² Vid. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023C0123\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023C0123(01))

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Derechos Fundamentales de la Unión Europea⁶³ emitió un Dictamen donde mencionaba algunos de los principales derechos que podían verse afectados por el uso de sistemas de IA. Entre ellos, se mencionaba la protección de datos, la privacidad, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica, el buen funcionamiento de la administración y el acceso a ella, la dignidad, la no discriminación y los derechos de los consumidores⁶⁴. Así las cosas, basta con observar ese listado inicial para reafirmarnos una vez más en la preocupación que suscitan este tipo de tecnologías desde el punto de la protección de los ciudadanos. Eso sí, lo que debe quedar claro es que no conforman una lista cerrada, pese a que, en principio, haya un núcleo de derechos que apuntan a ser los más comprometidos por el uso de sistemas de IA. A decir verdad, ese catálogo de derechos recién mencionado se queda corto para el verdadero impacto de los sistemas de IA, pues no podemos dejar de incluir en esa lista la exposición de otros derechos como la libertad de expresión y de reunión⁶⁵. E incluso, yendo más allá, autores como MONTILLA MARTOS abordan la incidencia que puede tener en los propios procesos electorales, con la visión puesta en los derechos de participación política, y en concreto, en el derecho a un sufragio libre, igual, directo y secreto⁶⁶. Todos esos riesgos que la irrupción de los sistemas de IA en general pueden producir en el campo de los derechos fundamentales, vamos a verlos ahora personalizando su tratamiento desde la perspectiva de los sistemas de IB.

Trasladándonos, en primer lugar, a la fase de conformación de los algoritmos empleados por los sistemas de IB, de entrada, tal y como apuntala BELLOSO MARTÍN cualquiera de nosotros podría suponer que el entorno digital constituye un espacio neutro, donde priman la imparcialidad y la objetividad, conduciendo ello a relaciones justas y equitativas, al margen de la subjetividad y consecuente discriminación que gravita en la toma de decisiones y los juicios humanos⁶⁷. Sin embargo, la realidad viene demostrando que esto no es más que una entelequia. En esta dimensión digital, la discriminación sigue teniendo presencia, desempeñándose en este campo a través de los llamados “sesgos algorítmicos”. Es decir, los modelos empleados en los sistemas de IB pueden tener cierta orientación que proyecten un desempeño desigual entre grupos con distintos atributos demográficos, redundando en un comportamiento discriminatorio. Como indica la misma autora, ese cariz no emerge de forma espontánea, sino que asoman por la reproducción de sesgos en tres momentos diferentes: en la recolección inicial de los datos, porque a la hora de recopilarlos ya revelen determinados prejuicios; en la preparación de datos de

⁶³ Organismo comunitario que se crea a través del Reglamento (CE) N°168/2007 del Consejo, como sucesor del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, con el objetivo de contribuir a la defensa de los derechos de los sujetos que viven en la UE.

⁶⁴ Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; Construir correctamente el futuro. La inteligencia artificial y los derechos fundamentales, 2021, p. 5.

⁶⁵ GAMERO CASADO, E. (2021). El enfoque europeo de Inteligencia Artificial. *Revista de Derecho Administrativo*, (20), 268-289.

⁶⁶ MONTILLA MARTOS, J. A. (2023). Inteligencia artificial y derechos de participación política. *De Lege Ferenda*, (1), 34-55. Dicho autor advierte que esa interferencia de la IA en los derechos de participación política ya se demostró con la celebración del referéndum del *Brexit* de 2016, así como con las elecciones presidenciales norteamericanas que tuvieron lugar ese mismo año.

⁶⁷ BELLOSO MARTÍN, N. (2022). “La problemática de los sesgos algorítmicos (con especial referencia a los de género). ¿Hacia un derecho a la protección contra los sesgos?”, en LLANO ALONSO F. (Director), *Inteligencia Artificial y Filosofía del Derecho*, Murcia: Ediciones Laborum, 2022, pp. 45-78.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

entrenamiento donde se seleccionan y procesan los atributos que suministramos al algoritmo; y en la toma de decisiones, generando resoluciones injustas que estigmaticen a colectivos específicos. Por ende, vemos que la clave no es tanto achacarlo a una deriva prejuiciosa de los sistemas de IB, sino a los datos que dan forma a estos.

El desafío al que nos enfrentamos para echar el freno a estas “injusticias” algorítmicas pasa por dos tipos de actuación. Por un lado, debemos ser capaces de identificar dichos sesgos y, por otro lado, articular mecanismos necesarios para que, en el caso en que estos aparezcan, se consiga minimizar o neutralizar su impacto. Si bien, es importante acercarnos a conocer estos supuestos de discriminación para que entendamos verdaderamente cómo se presentan. A este respecto, hay varios estudios que ya han explorado esta problemática, prestando atención fundamentalmente a sistemas de reconocimiento facial, llegando a conclusiones ilustrativas sobre los sesgos discriminatorios por razón de género y raza. Los resultados que arrojan, revelan que los sistemas comerciales de reconocimiento facial tienden a cometer errores con mayor frecuencia al clasificar el género de individuos con tonos de piel más oscuros en comparación con aquellos de piel más clara. En concreto, un estudio ofrece una tasa de error del 35 por ciento a la hora de identificar a mujeres de piel oscura, frente al 0,8 por ciento de error que se presenta en la identificación de hombres de piel clara⁶⁸. Como fácilmente podemos deducir, una diferencia de error como la que aquí se presenta, extrapolada, por ejemplo, a un sistema de reconocimiento utilizado por cuerpos policiales para la identificación de sospechosos, tendría un efecto altamente discriminatorio. Así, esta simple comparación demuestra el choque que pueden llegar a ocasionar los sistemas de IB con nuestro artículo 14 CE, y su correlativo artículo 21 CDFUE.

Huelga decir que el citado principio de no discriminación es uno de los pilares básicos de nuestro sistema de protección de los ciudadanos, de forma que es inevitable – a la par que necesario– afrontar con determinación el estudio de sus riesgos, para tratar de mitigarlos lo máximo posible ya que, situarnos de soslayo ante este aspecto, supondría abrir la puerta a la vulneración de un derecho básico para todos los ciudadanos, y especialmente en un derecho que además se caracteriza por su transversalidad dado que ha de impregnar el ejercicio de todos los demás. Si los sistemas se articulan con este defecto desde el inicio, perderíamos todas las potencialidades que pueden llegar a ofrecernos este tipo de sistemas, pues simplemente llegaríamos a soluciones viciadas, que difícilmente podrían sernos de utilidad.

Sin embargo, cabe preguntarse si la consecución de algoritmos justos es una utopía. A este respecto, coincido con BELLOSO MARTÍN, la cual, tras hacer un ejercicio de reflexión, aclara que los conceptos de justicia, equidad o imparcialidad no se construyen desde el mundo del Derecho, sino que su nacimiento y evolución discurre por el sendero de la moralidad⁶⁹. Ello conduciría a introducir a los algoritmos en la aprehensión de nociones morales, lo cual plantea de por sí una incógnita mayúscula sobre la compatibilidad de esas dos facetas. Por consiguiente, dados los amplios interrogantes que me genera a día de hoy esa posibilidad de frenar la aparición de esos errores

⁶⁸ BUOLAMWINI, J., Y GEBRU, T. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. In *Conference on fairness, accountability and transparency* (pp. 77-91). PMLR.

⁶⁹ BELLOSO MARTIN N. (2022) “La problemática de los sesgos...” *op. cit.* pp. 45-78.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

sistemáticos, creo que, de momento, hemos de céntranos en el plan de actuación a activar una vez que ese sesgo se haya producido y detectado. Ante este supuesto, hay todo tipo de propuestas –que aún requieren de consolidación–, pero que apuntan en las siguientes líneas: métodos de balanceo de datos para mitigar los resultados discriminatorios o directamente inducir al sistema para que huya del empleo de características que pueden ser fuente de discriminación como el género o la raza⁷⁰. Sin embargo, de nuevo topamos con el aprendizaje automático de este tipo de sistemas, de forma que, por más que nos empeñemos, siguen constantemente trabajando en la comparación de diferentes patrones y en el establecimiento de correlaciones, lo que apela a la minuciosidad que ha de presidir el diseño de tales sistemas. Por eso, quizás se sitúa ahí el momento crucial.

No podemos negar que los sistemas de IB –o de IA, en general– tienen detrás la mano del hombre. Su nacimiento se debe a un grupo de personas que trabajan en su conformación; personas a las que no podemos privar de su visión particular del mundo, de sus prejuicios o de la interpretación que hagan de las cosas, de acuerdo con el desarrollo vital que han experimentado cada uno de ellos. Es algo innato del ser humano que se plasma en todo aquello que hacemos –aunque en ocasiones sea solo de forma inconsciente– de manera que también aparece a la hora de diseñar este tipo de tecnologías. Por esta razón, se apela a la conformación de equipos diversos, en el que se integren todo tipo de personas para que reflejen una amplia gama de perspectivas posibles, con especial hincapié en la participación de aquellos grupos que son objeto de mayor discriminación. De esta forma, como una alternativa más, estaríamos abordando el tratamiento de los sesgos algorítmicos desde el primer momento, sin perjuicio de que, aquellas discriminaciones que sorteen esta primera barrera, sean mitigadas en fases posteriores mediante otros cauces de actuación.

Avanzando en los demás derechos que entran en juego también con ocasión de la utilización de los sistemas de IB, llega el momento de detenernos ahora en la protección de la intimidad y de los datos personales. En todo este entramado no podemos obviar el rol que desempeña este otro pilar transversal que abarca un conjunto de medidas a adoptar en aras de garantizar y proteger los datos de carácter personal. Como algunos sectores sugieren, este derecho que encontramos en el art. 18.4 CE y en el art. 8.1 CDFUE se comporta como una suerte de “derecho comodín” en torno al cual orbitan muchos otros derechos del ámbito digital⁷¹. Mencionando sucintamente un caso patrio, hay un ejemplo reciente que tiene como protagonista a la cadena de supermercados Mercadona⁷². La mercantil se vio envuelta en el procedimiento sancionador PS/00120/2021 instruido por la Agencia Española de Protección de Datos ya que instaló sistemas de IB en uno de sus establecimientos para supervisar el cumplimiento de la pena de prohibición de aproximación a este por parte de una serie de condenados por un intento de robo con violencia. La empresa argüía que la identificación se llevaría a cabo en tiempo real, en

⁷⁰ FERRANTE, E. (2021). Inteligencia artificial y sesgos algorítmicos ¿Por qué deberían importarnos? *Nueva sociedad*, (294), 27-36.

⁷¹ BALAGUER CALLEJÓN, F. (2023). La constitución del algoritmo. El difícil encaje de la constitución analógica en el mundo digital. *Direito Constitucional: diálogos em homenagem ao*, 80.

⁷² SIMÓN CASTELLANO, P. y DORADO FERRER, X. (2022). Límites y garantías constitucionales frente a la identificación biométrica. *IDP: revista de Internet, derecho y política= revista d'Internet, dret i política*, (35), 6.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

aproximadamente 0,3 segundos, y que toda la información recabada, sería eliminada de inmediato, a menos que detectase un resultado positivo⁷³. Sin embargo, el proceso terminó sancionando a la cadena, no solo por la falta de proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la medida; sino también porque conculcaba los derechos y libertades del resto de personas que accedían al supermercado.

Medidas como las que originan el caso anterior tienen un calibre muy importante, ya que, los sistemas de IB situados en entornos públicos son muy sensibles a generar la sensación de vigilancia masiva –como ya tuvimos ocasión de mencionar anteriormente–. Ello, además de su clara afeción en el derecho a la intimidad y a la protección de datos, tiene importantes repercusiones en el libre desarrollo de la personalidad que consagra el artículo 10 CE. Este postulado que se relaciona íntimamente con la dignidad misma de la persona, es quizás donde aprecio la mayor perversión que pueden alcanzar estos tipos de sistemas. Supone iniciar una espiral que impregnaría el ejercicio de cualesquiera otros derechos. Así las cosas, basta con imaginar una situación generalizada en la que se instalen este tipo de sistemas a lo largo y ancho de las ciudades. Viviríamos en un clima de observación constante, donde cualquiera de nuestras acciones podría ser objeto de análisis –y de reproche– de forma que perderíamos sustancialmente el margen de libertad para el disfrute de derechos y libertades como la libertad de expresión, de reunión o el derecho a la libertad religiosa, ya que todos estos datos en manos del Estado y/o de empresas supondrían un control férreo de la ciudadanía, dando lugar, en definitiva, a un retroceso irreversible en el amplio catálogo de derechos y libertades del que gozamos a día de hoy.

Lo preocupante es que esta situación que ofrezco aquí a título meramente ejemplificativo no está muy alejada de la realidad. Es cierto que, a nivel europeo, con los estándares y valores que atesora la UE, parece impensable la autorización de este tipo de medidas a nivel generalizado. Sin embargo, en países como China se empiezan a dar ciertos atisbos que recuerdan a la situación recién descrita. Bajo el nombre de “sistema de crédito social” el gigante asiático se acerca a la distopía que en 1949 narra George Orwell en su novela *1984*. La profecía de un gobernante tirano –denominado “*Big Brother*”– con la capacidad de vigilar, escuchar y manipular a sus ciudadanos, desgraciadamente empieza a dejar de ser ciencia ficción⁷⁴. Grosso modo, mediante dicho sistema, el Estado asiático, basándose en el “Proyecto de planificación para el desarrollo de un sistema de crédito social (2014-2020)”⁷⁵, busca promover un modelo de incentivo –aunque también de amonestación– de sus ciudadanos, en el que el propio Estado, a modo de centinela, pueda observar y controlar el comportamiento cotidiano de sus habitantes, ya sea premiando aquellas conductas que considere ejemplares mediante la obtención de ventajas, o bien sancionando aquellas otras que considere reprochables. Todo ello organizado mediante la ganancia o pérdida de puntos, que finalmente se canjeen por

⁷³ SCHULLER RAMOS, S. (2022). El control del cumplimiento de una pena del art. 48 del Código Penal mediante sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento facial. *La Ley Probática*, (7), 9.

⁷⁴ GARCÍA SÁNCHEZ, M. D. (2022). Big Brother: ¿Ciencia ficción o realidad?. *IUS ET SCIENTIA*, 8(1), 9-34.

⁷⁵ Consejo de Estado Chino, (2014), Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-2020).

UNIVERSIDAD DE GRANADA

beneficios o castigos. En un país en el que, como advertíamos, los actores tecnológicos son un apéndice del propio Estado, resulta muy fácil la implantación de este tipo de propuestas, llevando a un pisoteo superlativo de los derechos y libertades de sus ciudadanos, ya de por sí bastante limitados. Por suerte para nosotros, el Reglamento mantiene una reiterada fijación en la protección de los derechos fundamentales, lo que hace rechazar de plano la posibilidad de que veamos este tipo de medidas en el ámbito de la UE.

Saliendo del derecho a la intimidad y a la protección de datos –que podrían dar lugar perfectamente a un extenso trabajo monográfico– hemos de hablar ahora del amplio derecho de acceso a la justicia. Este derecho que en su seno engloba varios derechos sustantivos como aquellos que encontramos bajo el paraguas de la tutela judicial efectiva en el art. 24 CE⁷⁶ y en el art. 47 CDFUE, se erige como el garante último de los derechos fundamentales en caso de que se produzca una vulneración de estos con ocasión del desarrollo o uso de sistemas de IA. Es la vía que permite al individuo acudir al juez para que, tras el desarrollo de un proceso justo, se pueda constatar o no la transgresión de algún derecho. Empero, de nada sirve el reconocimiento de dicho derecho si no se acompaña de unas condiciones previas que garanticen su efectividad. Es decir, es necesario que los ciudadanos sean conocedores de que se ha usado cierto sistema de IA, pero también el modo en que se ha empleado, y si ello ha desembocado en una decisión automatizada. No es una cuestión baladí, pues entronca de lleno con el principio de igualdad de armas dado que la ausencia de información acerca de dichos extremos dificultaría enormemente que una persona se situase en pie de igualdad, no solo frente a la Administración, sino también frente a empresas privadas que utilizan este tipo de sistemas. Así lo advierte la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su informe *“Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights”*⁷⁷. QUATTROCOLO también dedica gran atención a este aspecto, calificándolo de “asimetría o desequilibrio cognoscitivo”⁷⁸. Un término bastante ilustrativo que demuestra que, trasladándonos a un proceso penal concreto, la posición que encarnaría el Ministerio Fiscal tendría una accesibilidad a estas tecnologías avanzadas que resulta inasequible desde la posición del investigado. De esta forma, el particular apenas gozaría de posibilidades reales de poder refutar los resultados ofrecidos por los sistemas de IA.

Con todo lo anterior, hemos construido un boceto de las principales amenazas que puede traer consigo la implantación de sistemas de IA, a la vez que hemos mencionado someramente algunas propuestas que podrían ser de utilidad a la hora de minimizar su impacto. Por tanto, lo último que nos queda, es dedicar un espacio a los nuevos derechos que podrían reclamar las condiciones del nuevo mundo. En esta línea, la doctrina discute acerca de la necesidad de una reflexión ético-jurídica sobre las tecnologías convergentes. Como recoge DE ASÍS ROIG, hay sectores que sostienen que la única forma de

⁷⁶ Sobre la complejidad que representa el contenido de este precepto, muy interesante la sinopsis que ofrece de él la página web del Congreso de los Diputados. Consultar en: <https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=24&tipo=2>

⁷⁷ Consultar resumen de dicho informe en: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-artificial-intelligence-summary_es.pdf

⁷⁸ QUATTROCOLO, S. (2019). *Equità del processo penale e automated evidence alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo*. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7762689>

UNIVERSIDAD DE GRANADA

protección frente a estos nuevos peligros pasa ineludiblemente por el reconocimiento de nuevos derechos, mientras que otros sectores más conservadores al respecto, se mantienen en una postura que aboga por hacer una reinterpretación de los ya existentes⁷⁹. A mi parecer, ambas posturas pueden ser adecuadas. Por un lado, creo que hay ámbitos donde la incidencia de los sistemas de Inteligencia Artificial reclama de manera imperiosa el reconocimiento de nuevos derechos como sucede en el campo de la Propiedad Intelectual⁸⁰. En cambio, al respecto de los sistemas de IB, quizás es cierto que podrían reconducirse a los ya vigentes, pues fundamentalmente su impacto se produce en los derechos que ya tenemos recogidos. Sin embargo, también pienso que una mayor concreción de su área de protección tendría un aporte más ventajoso que negativo en relación a la seguridad jurídica, y ello revertiría en una mayor protección de los propios ciudadanos. Una ciencia viva como es el Derecho no puede ceñirse a una actitud reaccionaria. El abanico de riesgos que conlleva la utilización de estos sistemas como, por ejemplo, el sometimiento a decisiones automatizadas hace merecedor de un tratamiento normativo específico que, por ejemplo, nos lleve a recoger derechos tales como el derecho a oponerse a decisiones automatizadas. Por supuesto que la evolución es tan rápida que haría imposible abarcar todas y cada una de las situaciones. No es eso lo que propongo. Pero sí veo necesaria una reacción clara por parte del Derecho desde esta perspectiva, que mencione específicamente estas nuevas realidades que trae consigo la IA, para que garanticen al ciudadano de antemano que sus derechos y libertades no van a verse perjudicados.

II. POSICIONES DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES EUROPEAS

Prácticamente desde el inicio del siglo las instituciones europeas vienen desempeñando un papel muy prolijo en la confección de normativas, comunicaciones y recomendaciones sobre los sistemas de IA. Desde 2004, estas tecnologías ya figuraban en los programas marco de investigación y desarrollo de la UE, aunque en esos días, el foco estaba situado mayormente sobre la robótica. Esa especial atención sobre los sistemas de IA no ha dejado de ir *in crescendo* desde entonces, pues ya se otorgaba un papel destacado a estas tecnologías en el marco del *programa de investigación e innovación Horizonte 2020* para el periodo de 2014 a 2020, y más aún si cabe, en el *programa marco de investigación e innovación (I+D) de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027*, denominado *Horizonte Europa*.

Por tanto, es el momento ahora de transitar por las diferentes instituciones europeas para conocer, no solo cuáles han sido sus principales esfuerzos en materia de IA, sino especialmente, acercarnos a su concreta posición sobre la regulación que la IB debía tener en el Reglamento por el que se establecen normas armonizadas sobre la Inteligencia Artificial de 21 de abril de 2021. De este modo, podremos ir conociendo paulatinamente el pulso que se ha vivido entre las diferentes instituciones, apreciando las

⁷⁹ GARRIDO MARTÍN, J., VALDIVIA JIMÉNEZ, R., Y ROIG, R. DE A. (2022). *Inteligencia artificial y filosofía del derecho*. Laborum.

⁸⁰ ESTUPIÑÁN RICARDO, J., LEYVA VÁZQUEZ, M. Y., PEÑAFIEL PALACIOS, A. J., y EL ASSAFIRI OJEDA, Y. (2021). Inteligencia artificial y propiedad intelectual. *Universidad Y Sociedad*, 13(S3), 362–368.

tendencias de unas y otras acerca de decantarse por una mayor protección en perjuicio de la innovación y de su uso en materia de seguridad, o viceversa. Con ello, tendremos una base suficiente que nos permitirá entender el texto definitivo que ha recogido finalmente el Reglamento tras su *iter* legislativo.

1. Posición de la Comisión Europea

Necesariamente hemos de empezar este análisis desde la postura de la Comisión Europea, pues sobre ella recae el llamado “derecho de iniciativa”. En este órgano ejecutivo, descrito como políticamente independiente, descansa el monopolio de la iniciativa legislativa, siendo, por tanto, el encargado de elaborar nuevas propuestas que protejan los intereses de la UE y de sus ciudadanos. En este contexto, resulta claro que la Comisión no podía quedarse parada ante los avances de los sistemas de IA, y que más pronto que tarde tenía que acometer su regulación para tratar de paliar los importantes riesgos para los derechos fundamentales –*supra*– y asegurar que su desarrollo se ajustase a los valores y principios europeos.

Así las cosas, respecto de los trabajos que conforman los antecedentes previos de la propuesta de Reglamento, podemos mencionar algunos de gran relevancia como la *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones* de 25 de abril de 2018⁸¹, en el que, tras adjetivar la IA como una de las tecnologías más estratégicas del siglo XXI, reconoce que la forma en que se aborde esta cuestión será definitoria del mundo en el que vamos a vivir. Eso, en un contexto de feroz competencia mundial, hacía ya indispensable pensar en un sólido marco europeo. Luego llegarían las *Directrices éticas para una IA fiable*⁸², cuya elaboración encargó la Comisión a un grupo independiente de expertos de alto nivel sobre IA y que vieron la luz en 2019, y un año después, el 19 de febrero de 2020, se publicaría el *Libro Blanco sobre la inteligencia artificial*⁸³ que refuerza la necesidad de dar un enfoque europeo en torno a la IA para generar un ecosistema de excelencia y de confianza, abordando su impacto, no solo desde una visión individualista, sino con la perspectiva de la sociedad en su conjunto.

Con todo, ante la magnitud de este fenómeno, y en atención a los problemas que podría terminar ocasionando, así como a las limitaciones que hasta entonces ofrecía la legislación del momento, con un RGPD que se veía incapaz de absorber el grueso de esta materia, la Comisión valoró diferentes alternativas de política jurídica, para finalmente terminar optando por sugerir una normativa horizontal en forma de Reglamento. La idea es que debía ser aplicable a todos los sistemas de IA lanzados al mercado, sin perjuicio de que en él se recogiesen obligaciones variables en función del nivel de riesgo que

⁸¹ Vid. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0237>

⁸² Comisión Europea, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Directrices éticas para una IA fiable, Oficina de Publicaciones, 2019, <https://data.europa.eu/doi/10.2759/14078>

⁸³ Comisión Europea, Libro Blanco sobre la inteligencia artificial – un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza, Bruselas 19.02.2020, COM(2020) 65 final.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

representase cada sistema en particular⁸⁴. Así, llegamos a la *propuesta de Reglamento por la que se establecen normas armonizadas sobre la Inteligencia Artificial de 21 de abril de 2021*, cuya base jurídica se sustenta en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dicho precepto se enmarca dentro de la toma de medidas que permitan asegurar un establecimiento y operatividad del mercado interior de forma eficaz, mediante la aproximación de las disposiciones –legales, reglamentarias o administrativas– de los distintos Estados Miembros.

Antes de entrar en el articulado, haciendo una serie de consideraciones previas, llama la atención que aspectos de gran relevancia como puede ser la responsabilidad por el uso de sistemas de IA o su incidencia en la esfera de la Propiedad Intelectual quedan al margen de la regulación. Sin embargo, esta ausencia no resulta del todo incoherente si lo ponemos en consonancia con el enfoque inicial de la propuesta. Desplazándonos a su artículo 2, referido al ámbito de aplicación, vemos que se dirige exclusivamente a los proveedores y a los usuarios de sistemas de IA⁸⁵. Esta ausencia de mención a las personas afectadas por los sistemas de IA fue cuestionada por diferentes sectores pues, en añadidura, suponía eludir también la referencia a posibles mecanismos de tutela o garantía de los derechos⁸⁶. Parecía entonces que todo ese ámbito tuitivo quedaría relegado a la protección que ya ofrecía la normativa de protección de datos plasmada en el RGPD. Sin embargo, tal y como ya hemos puesto de manifiesto con anterioridad, ese encaje podía terminar resultando en muchos casos forzado e insuficiente, situando a los individuos en una posición de alta vulnerabilidad ante el desarrollo de este tipo de tecnologías. Afortunadamente, esta deficiencia ha sido enderezada pues el texto definitivo del Reglamento aumenta el catálogo de sujetos, y ya sí alude expresamente en la letra g) del artículo 2 a “*las personas afectadas que estén ubicadas en la Unión*”.

En lo que respecta a nuestro concreto objeto de análisis, comienza de una forma tajante el artículo 5, apartado 1 letra d), pues prohíbe “*el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley*”. En principio, ciñéndonos a estas líneas, entendemos que se impide esta utilización por parte de las distintas autoridades de los Estados Miembros, básicamente con fines policiales, lo cual representa una importante barrera frente al latente riesgo de situarnos en un escenario de vigilancia masiva y constante. Sin embargo, seguidamente esta excepción es matizada, de forma que se habilita su uso cuando sea estrictamente necesario para alcanzar alguno de los fines que señala a continuación, en los que se

⁸⁴ PEGUERA POCH, M. (2023). La propuesta de Reglamento de IA: una intervención legislativa insoslayable en un contexto de incertidumbre. *Perspectivas regulatorias de la Inteligencia Artificial en la Unión Europea*. Madrid: Reus.

⁸⁵ Recoge una serie de cautelas para evitar fugas en la aplicación del Reglamento mediante mecanismos de deslocalización. Por eso, se refiere a los proveedores que comercialicen o pongan en servicios sistemas de IA independientemente de que estén situados en la Unión o en un tercer país, a los usuarios situados en la Unión, a la vez que se expande también a los usuarios y proveedores, aunque estén ubicados en terceros Estados siempre y cuando la información de salida generada se utilice en la Unión.

⁸⁶ COTINO HUESO, L., CASTILLO, J. A., SALAZAR, I., BENJAMINS, R., CUMBRERAS, M., Y ESTEBAN, A. M. (2021). Un análisis crítico constructivo de la Propuesta de Reglamento de la Unión Europea por el que se establecen normas armonizadas sobre la Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence Act). *Diario La Ley*, 2.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

entiende que hay un interés público esencial de mayor importancia que los riesgos que pueda conllevar la utilización de estos sistemas. Así las cosas, se confiere dicha habilitación para la búsqueda de víctimas de un delito, para la prevención de una amenaza específica e inminente, así como para la identificación o enjuiciamiento de sospechosos e investigados en una serie de delitos.

A partir de ahí, el artículo 5, apartado 2 recoge una serie de parámetros que deben tenerse en cuenta en caso de que nos veamos abocados a la utilización de estos sistemas en uno de esos supuestos excepcionales. A este respecto, menciona la necesidad de atender a la naturaleza de la situación, pero especialmente a los efectos nocivos que podrían derivarse en caso de no usarse dicho sistema. Ahora bien, de forma simultánea, se exige también apreciar la faceta contraria, esto es, la incidencia para los derechos y libertades de los sujetos implicados que puede derivarse de su uso. A modo de cierre en este párrafo sobre esta serie de cautelas, redunda en las mismas ideas, pues encontramos un llamamiento a los principios de necesidad y proporcionalidad, los cuales vienen ya implícitos en esas condiciones previas que deben tenerse en cuenta.

Por último, se hace referencia en el artículo 5, apartado 3 a la supeditación de su uso –para tales fines excepcionales, por supuesto– a la previa concesión de una autorización previa. Esta habrá de ser otorgada por una autoridad judicial o administrativa independiente del Estado en que vaya a emplearse, teniendo como origen una solicitud motivada. A este respecto, la exigencia de autorización previa –que internamente se da también en el ámbito procesal respecto de la adopción de aquellas medidas restrictivas de derechos fundamentales– resulta clave para evitar que, en base a alguno de esos presupuestos, se optase reiterativamente por el empleo de estos sistemas pese a su amplia afección de los derechos y libertades, sin que verdaderamente hubiese motivos justificados para ello. No obstante, si nos centramos, en la salvedad que habilita su uso para la *“prevención de una amenaza específica, importante e inminente para la vida o la seguridad física de las personas físicas o de un atentado terrorista”* es obvio que una autorización previa sería incompatible en este caso, dado que eso llevaría a desarticular por completo este presupuesto. Por eso, de forma acertada, recoge a continuación que, en situaciones de urgencia debidamente justificada, se puede iniciar el uso del sistema con anterioridad a la obtención de dicha autorización, siendo esta solicitada de forma ulterior, a la mayor brevedad posible.

Ahora bien, una vez que ya hemos esbozado las principales líneas regulatorias del uso de estos sistemas, no puedo evitar hacer una reflexión crítica. Me resulta incoherente que tras incluir los sistemas de IB remota en tiempo real a la lista de prácticas prohibidas que recoge el artículo 5, vendiéndonoslo en primer lugar como una postura muy garantista por parte de la Comisión, posteriormente aprovecha para regular ciertos usos. De esta forma, dentro de la rúbrica de *“prácticas prohibidas”* dejamos entonces de hablar verdaderamente de una *“práctica prohibida”* para situarnos en el ámbito de los *“sistemas de alto riesgo”*. Prueba evidente de ello, está en la serie de condiciones que se exigen para su uso, a las que he hecho referencia someramente en el párrafo anterior. Es más, en los anexos del Reglamento, concretamente en el Anexo III que se encarga de recoger aquellos sistemas considerados de alto riesgo en virtud del artículo 6, apartado 2, menciona en primer lugar los sistemas de IB, sin ni siquiera hacer referencia a que solo sería *“alto riesgo”* en los supuestos permitidos, ya que en lo demás, se trata de una práctica prohibida.

Bajo este panorama, creo que este tipo de inexactitudes pueden ser susceptibles de malinterpretación y demuestran que su encaje sistemático no es el más acertado.

2. Posición del Parlamento Europeo: especial atención a la protección de los derechos fundamentales

Aunque el impulsor de base sea la Comisión por el rol institucional que tiene conferido, el Parlamento Europeo tampoco se ha quedado parado. Paralelamente, el órgano legislativo de la UE ha puesto en marcha diferentes iniciativas sobre la IA. A modo meramente enumerativo, podemos hacer referencia a la *Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas*⁸⁷, con lo que una vez más, emerge el mantra de la necesidad de generar un marco regulador ante el impacto de los sistemas de IA en múltiples ámbitos de enorme interés para la UE como la protección de los derechos fundamentales o el derecho sostenible y la transición ecológica. En esa misma línea, unos meses más tarde, vio la luz la *Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho internacional en la medida en que la UE se ve afectada en los ámbitos de los usos civil y militar, así como de la autoridad del Estado fuera del ámbito de la justicia penal*⁸⁸, mediante el que se busca poner toda la regulación de este abanico de tecnologías al servicio de la humanidad y el bien común. Es más, una de las finalidades claras que se persigue con esta resolución es ir más allá de la primitiva orientación ética que marcó el Grupo de expertos de alto nivel.

Dicho esto, y centrándonos ahora en su posición concreta frente a la regulación de los sistemas de IA que proponía la Comisión en su propuesta, el Parlamento Europeo presentó numerosas enmiendas al respecto, cuya aprobación recayó el 14 de junio de 2023⁸⁹. En torno a la materia que nos interesa, su enmienda 41 es una carta de presentación acerca de su visión particular de los sistemas de IA remota en tiempo real. Ahí ya demuestra su consciencia acerca de los innumerables riesgos que puede ocasionar la utilización de este tipo de sistemas en los derechos y libertades de las personas, de forma que convierte en su principal batalla asegurar lo máximo posible su garantía y tutela. Es en dicha enmienda, cuando al referirse al considerando 18, incorpora matices más que necesarios al núcleo básico que recogía previamente. Aunque su contenido pueda inferirse en mayor o menor medida de lo que ya estaba escrito, el Parlamento no quiere escatimar; quiere que todo esté perfectamente previsto, y que, dentro de lo posible, se adelanten a los riesgos que puedan llegar a generarse. Por eso, tras mantener que el uso de los sistemas de IA remota en tiempo real puede llegar a suscitar la sensación de vigilancia constante y disuadir del ejercicio de libertades esenciales como la libertad de reunión u otros derechos fundamentales –y añade– “esenciales para el Estado de

⁸⁷ Vid. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_ES.html

⁸⁸ Vid. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0009_ES.html

⁸⁹ Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 14 de junio de 2023 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))(1). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_ES.html

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Derecho”, incluye también que esto puede terminar provocando que los implementadores de estos sistemas alcancen una posición de poder desmesurado e incontrolable, a la vez que alude a las consecuencias discriminatorias, es decir, el ya mencionado sesgo algorítmico (entonces recogido en el considerando 33). Por todo ello, opta categóricamente por prohibir su uso, al igual que para los sistemas de IB remota en diferido, aunque en este supuesto, sí permite su uso excepcional en ciertas situaciones, siempre y cuando exista una autorización judicial previa.

En consonancia con esa postura, aboga por la supresión del resto de considerandos que aluden a la identificación biométrica en tiempo real⁹⁰ y como no podía ser de otra manera, interviene en el artículo 5, apartado 1 letra d) para que únicamente conste la prohibición de los sistemas de IB remota en tiempo real en espacios de acceso público, eliminando toda referencia a las salvedades para su uso que planteaba la propuesta inicial de la Comisión. Optaba así por implantar un modelo prohibitivo de carácter absoluto.

Asimismo, como ya hemos indicado, también se mostraba reticente ante el uso de los sistemas de IB que analizan imágenes *ex post*, los “sistemas de IB remota en diferido”. Sin embargo, en este caso, durante el trámite parlamentario, huye de optar por una prohibición total y flexibiliza su utilización, permitiéndolo de forma excepcional para una serie de casos tasados⁹¹ siempre y cuando se obtenga previamente una autorización judicial y solo para unos supuestos determinados que estén relacionados con la comisión de un delito grave⁹² que se haya cometido con anterioridad, y donde ahora –a posteriori– es indispensable acudir a estos medios para poner a realizar una búsqueda selectiva en el marco de la aplicación de la ley. Pretende incorporar esta “prohibición relativa” en el artículo 5 apartado 1, letra d) quinquies.

Por último, mencionar que incorpora una terminología a la que hacíamos referencia *supra*. En la enmienda 710, en referencia al párrafo 1 del Anexo III, sustituye los términos “*identificación biométrica y caracterización de personas*” por “*sistemas biométricos y basados en la biometría*”, haciéndose eco de los avances que se han ido produciendo en esta materia.

3. Posición del Consejo: enfoque en la seguridad y competitividad

En el término “Consejo” tienen sede dos instituciones: El Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo. Cada uno, con una composición y funciones diferentes, pero ambos son la voz de los veintisiete Gobiernos de los Estados Miembros de la UE. Recogido este matiz, cabe señalar que en una Europa con gobiernos de colores muy

⁹⁰ A modo ejemplificativo, tenemos la enmienda 42 (respecto de considerando 19), la enmienda 43 (respecto del considerando 20), la enmienda 44 (respecto del considerando 21) o la enmienda 46 (respecto del considerando 23).

⁹¹ RINCÓN PUMAREJO, M. A. (2024). Aproximación a la propuesta legislativa europea sobre inteligencia artificial. *Quaderns IEE*, 3(1), 110-124.

⁹² Alude a la definición de delito grave del artículo 83, apartado 1, del TFUE. Entre los ámbitos delictivos que recoge tenemos: “el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada”.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

diferentes se hace difícil poder adoptar una postura unánime que represente al cien por cien el parecer de cada uno de ellos. Una vez más, no queda otra que optar por el consenso. Los Estados son sabedores de todo lo que hay en juego, y de la necesidad que tiene la UE de reaccionar rápido si quiere mantener su posición a nivel global. En este ambiente, el inicio de la cronología⁹³ acerca de su postura sobre la IA podemos ubicarla en los días 1 y 2 de octubre de 2020. En esas fechas, en una Europa renqueante por la pandemia de la COVID-19 tuvo lugar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo en la cual se adoptaron unas *Conclusiones*⁹⁴.

Como no podía ser de otra manera, dicha reunión versó sobre la gestión de la pandemia y la necesidad de desarrollar y distribuir una vacuna a escala de la UE, pero también hubo tiempo para otras materias. Entre esas otras, estaba el ámbito digital. A colación de lo anterior, el Consejo reconocía que la pandemia había evidenciado la necesidad de acelerar la transición digital en el continente. Urgía aprovechar las oportunidades que esta pudiese traer consigo como una forma de afianzar la base económica, fomentando la competitividad mundial y relacionando todo esto, con una facilitación en la transición ecológica, la creación de empleo o la mejora de vida de los ciudadanos. Por mencionar algunas cuestiones concretas, apunta a que el 20 por ciento de los fondos procedentes de los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, junto a los importes del marco financiero plurianual se destinaran a una serie de objetivos, entre los que encontramos *“fomentar el desarrollo europeo de la próxima generación de tecnologías digitales, en particular los superordenadores y la informática cuántica, la cadena de bloques y la inteligencia artificial centrada en el ser humano”*. Con ello, tal y como expresa más adelante, la UE se exige a sí misma convertirse en un líder mundial respecto al desarrollo de una IA *“segura, digna de confianza y ética”*, y hace una invitación a la Comisión para que proponga medidas en esa línea.

Como sabemos, el 21 de abril de 2021 llegaría la propuesta de Reglamento por parte de la Comisión. Eso llevó a que el 6 de diciembre de 2022, el Consejo fijara su postura en una *Orientación General*⁹⁵. Este acuerdo político representaba un mandato de negociación, es decir, una indicación previa al Parlamento sobre su posición en aras de facilitar y agilizar el futuro acuerdo, de manera que una vez que el Parlamento adoptase su postura particular, se pudiesen entablar diálogos tripartitos a través de los que poder alcanzar un acuerdo entre las diferentes instituciones europeas.

En dicha Orientación General son varias las cuestiones reseñables. Como punto de partida, el Consejo parte también de la necesidad de crear un marco jurídico horizontal que permita respetar los derechos fundamentales vigentes en la UE. Sin embargo, como vamos a ver seguidamente, esa pretensión no es tan rígida como la que sostiene el Parlamento, pues busca conjugarlo también con la facilitación de la inversión y la innovación, además de tratar de implementar su uso en nuevas materias. Con ese enfoque, se muestra partidario de permitir el uso de los sistemas de IB remota en tiempo real para los casos excepcionales que recogía la Comisión inicialmente. Si bien, detalla algo más estos presupuestos, permitiendo también su uso ante otras circunstancias. Por ejemplo,

⁹³ Vid. <https://www.consilium.europa.eu/es/policias/artificial-intelligence/timeline-artificial-intelligence/>

⁹⁴ Vid. <https://www.consilium.europa.eu/media/45932/021020-euco-final-conclusions-es.pdf>

⁹⁵ Disponible en: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14954-2022-INIT/es/pdf>

UNIVERSIDAD DE GRANADA

respecto a su utilización en caso de amenaza “específica, importante e inminente”, retira este último calificativo, a la vez que incorpora que puede emplearse también si hay riesgo para las infraestructuras críticas⁹⁶. Además, acerca de su utilización para la detección, localización, identificación o enjuiciamiento en una serie de delitos, aumenta este listado a “algún otro delito específico para el que la normativa en vigor en el Estado miembro de que se trate imponga una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de cinco años, según determine el Derecho de dicho Estado miembro”.

Con estas precisiones que hace el Consejo, ya vislumbramos que su estándar de garantía de los derechos fundamentales es mucho más flexible que aquel que defendía el Parlamento, pues basta con recordar que el Parlamento apostaba directamente por la prohibición de este tipo de sistemas, mientras que aquí se abren nuevos espacios de actuación respecto a la propuesta inicial. De esta forma, el Consejo busca sacar provecho de la utilización de estos sistemas para materias relacionadas con la seguridad nacional.

A su vez, también enfatiza la competitividad. Aunque este aspecto también está presente desde el inicio, el Consejo trastoca sustancialmente la redacción del Título V, relativo a las “*Medidas de apoyo a la innovación*”, introduciendo modificaciones importantes en los artículos 53 y siguientes. En este sentido, defiende que debe permitirse la prueba de innovadores sistemas de IA en condiciones reales, y que bajo ciertos condicionantes, ni siquiera sea necesario que haya supervisión de tales pruebas por parte de las autoridades nacionales competentes. Asimismo, insta a la Comisión a prever una serie de medidas en virtud de las cuales se alivie la carga administrativa de los proveedores a pequeña escala y empresas emergentes, e incluso algunas excepciones en la aplicación de disposiciones concretas del Reglamento cuando se trate de microempresas⁹⁷. Con todo ello, es claro que la posición del Consejo opta por rebajar ciertas garantías, en aras de favorecer, en ocasiones, la innovación y el desarrollo de los sistemas de IA, y en otras, su empleo para la seguridad nacional.

4. Opinión de otros organismos europeos

Por cerrar el círculo acerca de la posición de diferentes instituciones europeas, hemos de detenernos en el Comité Económico y Social Europeo (CESE, en adelante) así como en el Comité Europeo de las Regiones (CDR, en adelante). No es aleatorio que me circunscriba primero a estos dos órganos, pues, de hecho, la Comunicación de la

⁹⁶ Recordamos que hasta entonces, solo preveía su uso para la prevención de la vida, la salud o la seguridad física de las personas físicas, o para la prevención de un atentado terrorista. La noción de “infraestructuras críticas” que sostiene se refiere a un activo, un sistema o parte de un activo o sistema que es necesario para la prestación de un servicio esencial para el mantenimiento de funciones sociales o actividades económicas vitales. En ello engloba infraestructuras digitales críticas, del tráfico rodado y del suministro de agua, gas, calefacción y electricidad.

⁹⁷ Según su propuesta de artículo 55 bis, a las microempresas no les resultaría de aplicación lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento. Se ciñe a la definición de “microempresa” que aparece en el artículo 2, apartado 3, del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas: “empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros”. Vid.: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-80730>

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Comisión de 25 de abril de 2018, se dirigía a las instituciones analizadas en los apartados anteriores, pero también a estos dos órganos, cuya posición ahora me propongo sintetizar. En relación al CESE, configurado como un órgano consultivo de la UE, mediante el que los grupos de interés pueden emitir una opinión formal acerca de las propuestas legislativas en curso, su Dictamen fue emitido el 22 de septiembre de 2021⁹⁸, a través del cual valoró positivamente la propuesta de Reglamento, reseñando el papel central que había conferido a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. En esa línea, coincide en la prohibición de los sistemas de IB remota en tiempo real para fines policiales, aunque acepta excepcionalmente su uso para autenticación en supuestos específicos. Sin embargo, entiende que limitar la prohibición únicamente a esos fines de aplicación de la ley podría tener como contrapartida que se emplee este tipo de sistemas con otras finalidades, ya sea en lugar público o privado, como podrían ser lugares de trabajo, estadios o establecimientos comerciales, por lo que advierte de la precaución que debe tenerse en ese sentido. En otro orden de cosas, es interesante su propuesta de incluir un mecanismo de denuncia y recurso para las organizaciones y ciudadanos que, dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, hayan sido perjudicados por una utilización de sistemas de IA.

Por su parte, el CDR hizo lo propio el 2 de diciembre de 2021, aunque lo revisó posteriormente, datando entonces su Dictamen del 28 de febrero de 2022⁹⁹. Mediante este otro organismo consultivo de la UE se busca conceder un espacio de participación a las regiones y ciudades en la elaboración legislativa, y como muestra de ello, busca enmendar el considerando 20, para introducir una consulta previa a los entes locales y regionales afectados por la utilización excepcional de sistemas de IA que afecten a los derechos y libertades de las personas. Con ese mismo propósito, al hablar de los sistemas de IB remota en tiempo real situados en espacios de acceso público defiende una mayor involucración de dichos entes en el despliegue de estos sistemas pues sostiene que la responsabilidad política y administrativa sobre la gestión y vigilancia de dichos espacios les incumbe (enmienda 4), y pretende que, en caso de que urgencia donde se usen estos sistemas sin una consulta previa, sean inmediatamente informados. Por otro lado, comparte el interés que enarbolaba el Consejo respecto a la utilidad de estos sistemas en materia de seguridad pública y nacional. Por ello, sostiene que los Estados Miembros deberían estar facultados para regular sistemas de IA de alto riesgo si los intereses mencionados estuviesen en juego.

Ahora bien, dadas las materias que se tratan en el Reglamento, es útil hacer alusión también al Dictamen emitido por el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD, en adelante). Es más, la consulta al CEPD es más que necesaria pues la materia que nos ocupa está estrechamente relacionada con el tratamiento de datos personales y, de hecho, las normas específicas que recoge el Reglamento al respecto encuentran su base en el artículo 16 TFUE. Centrándonos en su opinión, el CEPD emitió su Dictamen conjuntamente junto con el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD, en

⁹⁸ Disponible en: <https://dm-publicapi.EESC.europa.eu/v1/documents/eesc-2021-02482-00-00-ac-tra-es.docx/content>

⁹⁹ Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AR2682>

UNIVERSIDAD DE GRANADA

adelante) el 18 de junio de 2021¹⁰⁰. CEPD y SEPD elogian la propuesta de Reglamento, sobre la que no tardan en reconocer sus importantes implicaciones en materia de protección de datos, lo cual le lleva a exigir una aclaración en el artículo 1 para que se recuerde que la legislación en materia de protección de datos personales de la UE es de aplicación para todo el tratamiento de datos que se dé en el ámbito de este Reglamento. Igualmente, insta a que se aborden expresamente los derechos y vías de recurso con los que cuentan las personas que están sujetas a sistemas de IA.

Acerca de los sistemas de IB remota situados en espacios de acceso público, ambos órganos coinciden en la necesidad de realizar un enfoque más estricto, en la medida que consideran que su uso puede implicar un tratamiento de datos desproporcionado e indiscriminado, amparándose en el objetivo de identificar a unas pocas personas, como podría suceder con el empleo de tales sistemas en aeropuertos o estaciones de tren. A su vez, crítica la indefinición sobre la manera de informar a las personas sobre dicho tratamiento de datos, así como los efectos irreversibles que pueden derivarse de su uso en las expectativas de la población por conservar su anonimato en este tipo de espacios, con las consecuentes repercusiones –analizadas *supra*– en el ejercicio de sus derechos y libertades. Pero el CEPD y el SEPD no se quedan ahí, sino que amplían su reprobación a la enumeración de casos excepcionales en que se permite su utilización. Para empezar, consideran que estos sistemas de identificación masiva se entrometen en el tratamiento de datos, independientemente de que la identificación ocurra en tiempo real o no. Asimismo, comparten que ese carácter intrusivo no se desprende imperiosamente de su finalidad, de manera que, al referirse únicamente a sus fines de aplicación de la ley, obvian que su uso para otros fines, como pudiera ser la seguridad privada, también representa una amenaza para los mismos derechos fundamentales. Por último, piensan que la regulación inicial, pese a las limitaciones que impone, permite fácilmente enmascarar un uso continuo –más allá del planteado uso excepcional– pues entienden que siempre habrá un número suficientemente elevado de personas sospechosas o autoras de delito como para justificar el empleo de estos sistemas para su detección. Por todo ello, piden que se opte por una prohibición general de estos sistemas, tanto de aquellos que se centren en el reconocimiento facial, como aquellos otros que analicen otra serie de patrones (las huellas dactilares, la voz, las pulsaciones de teclas, entre otros).

Termino mencionando brevemente el pronunciamiento del Banco Central Europeo (BCE, en adelante) en su dictamen de 29 de diciembre de 2021¹⁰¹. Esta institución, núcleo del Eurosistema, acoge favorablemente la propuesta de Reglamento, sobre la que reconoce las ventajas de contar con un régimen legal uniforme, a la vez que asume su creciente importancia en el sector bancario. En este ámbito, el BCE entiende que el legislador europeo no busca que asuma una posición de autoridad de vigilancia del mercado en relación con las entidades de crédito bajo su supervisión, sino que le asigna la tarea de velar por los intereses de los particulares que puedan verse afectados por el uso de sistemas de IA abusivos. A este respecto, exige una serie de aclaraciones sobre las competencias que ha de desempeñar en la aplicación del Reglamento.

¹⁰⁰ Vid. https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpb-edps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_es

¹⁰¹ Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AB0040&from=EN>

III. PROPUESTA DEFINITIVA DE REGLAMENTO

1. Acercamiento de posturas y búsqueda de consenso

Llegados a este punto, hemos podido aproximarnos a las principales opiniones que han sido tenidas en cuenta durante el íter legislativo del Reglamento. Hemos conocido los principales ejes en torno a los que gira la posición de cada una de estas instituciones, por lo que ahora, una vez recopilada toda esta información previa, solo nos queda entrar en el texto definitivo del Reglamento y comprender cuáles han sido las posiciones consensuadas que se han acordado.

Ello nos lleva en primer lugar a diciembre de 2023. Apenas unos días antes de que culminase la Presidencia española del Consejo de la UE, se consiguió alcanzar una meta de suma importancia. Tras unas jornadas descritas como “maratonianas”, Consejo y Parlamento llegaron a un acuerdo provisional sobre el texto del Reglamento¹⁰². Este consenso va más allá del acercamiento de posturas entre estos dos pilares básicos de la UE, pues implica a su vez haber logrado la sintonía entre los 27 Estados Miembros, lo cual era también una aspiración crucial en todo este proceso.

Como en todo proceso negociador, era fundamental poner sobre la mesa aquellos aspectos compartidos por las diferentes instituciones. Con este trasfondo, podemos extraer una serie de puntos comunes que son los cimientos básicos en torno a los que se construye toda la regulación sobre la IA. Hablamos, en primer lugar, de la protección de los derechos fundamentales. En la postura de Comisión, Parlamento y Consejo era una máxima irrenunciable. Evidentemente como hemos analizado previamente había un debate acerca de mantener un enfoque más rígido o menos al respecto, pero en ningún caso se entendía que pudiese sobrepasarse esta línea roja. Partiendo de esta base, resultaba obligado dedicar todos los esfuerzos posibles a la garantía y la tutela de los derechos de los ciudadanos de la Unión, mientras que se trataba de conjugar con la innovación y la competitividad, así como con su aplicación en materia de seguridad pública y nacional. En comparación con la propuesta inicial, los principales elementos sobre los que recae el acuerdo provisional podemos condensarlos en las siguientes áreas:

- *“Reglas sobre modelos de IA de propósito general de alto impacto que puedan causar riesgo sistémico en el futuro, así como sobre sistemas de IA de alto riesgo*
- *Un sistema revisado de gobernanza con algunos poderes de ejecución a nivel de la UE*
- *Ampliación de la lista de prohibiciones, pero con la posibilidad de utilizar la identificación biométrica remota por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en espacios públicos, sujeto a salvaguardias.*
- *Una mejora en la protección de los derechos mediante la obligación de que quienes implementen sistemas de IA de alto riesgo realicen una evaluación del*

¹⁰² Vid. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5662-2024-INIT/en/pdf>

UNIVERSIDAD DE GRANADA

impacto en los derechos fundamentales antes de poner en uso un sistema de IA”¹⁰³.

Con todo, su aprobación definitiva por parte del Parlamento Europeo llegaría en su reunión plenaria del 13 de marzo de 2024¹⁰⁴. Ese día, el texto definitivo recibió el respaldo de una amplísima mayoría de la Eurocámara, obteniendo 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. Con ello, se daba luz verde a un escrito de 460 páginas que consta de 80 considerandos, 130 artículos y 13 anexos, y donde la restricción de los datos biométricos ha sido “uno de los caballos de batalla para lograr el acuerdo sobre el texto final”¹⁰⁵. A partir de aquí, una vez se publique en el Diario Oficial de la UE, su entrada en vigor tendrá lugar veinte días después, aunque su plena aplicación se verá demorada¹⁰⁶, pues no se producirá hasta que hayan transcurrido veinticuatro meses desde esa fecha, salvo algunas excepciones ya que las normas generales se aplicarán a los doce meses desde su entrada en vigor, mientras que las obligaciones respecto de los sistemas de alto riesgo no lo harán hasta los treinta y seis meses después¹⁰⁷.

Dado que el concreto encaje de los sistemas de IB y su implicación en materia de seguridad serán objeto de análisis en los siguientes apartados, me limito ahora a tratar la cuestión relativa a la innovación. En relación a esta materia, no podemos obviar que la UE es un mercado común, y que la innovación va de la mano de la competitividad. Si abordáramos este campo con la interposición de excesivas trabas, la industria tecnológica europea se vería relegada frente a los gigantes tecnológicos de otros continentes. Y como hemos reiterado en más de una ocasión, esto va más allá de un marco legal. Verdaderamente nos situamos ante una pieza clave desde el punto de vista geopolítico, ya que será determinante para el papel que ocupe la UE en los próximos años. Por eso, veo como un acierto que se hayan recogido una serie de disposiciones para apoyar la innovación, reflejando un cambio sustancial con respecto a la propuesta inicial que planteó la Comisión allá por 2021.

Bajo el título “*Medidas de apoyo a la innovación*” el Capítulo VI afronta una renovada y detallada regulación, en la que hace hincapié en que el desarrollo, prueba y validación de nuevos sistemas de IA tenga lugar en espacios controlados, admitiendo también que dichas pruebas se sujeten a condiciones reales con la debida supervisión y dentro del espacio de pruebas¹⁰⁸. Toda esta vorágine por la innovación podría conllevar el atropello de los derechos fundamentales, y por eso, el Reglamento alude expresamente a ellos al apuntar que las autoridades competentes deberán proporcionar orientación,

¹⁰³ Síntesis extraída del Comunicado de prensa que emitió el Consejo el 9 de diciembre de 2023. Disponible en: <https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/>

¹⁰⁴ Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_ES.pdf

¹⁰⁵ CARRETERO SÁNCHEZ, S. (2024). La Ley Europea de la Inteligencia Artificial: una norma que marcará el futuro mundial en esta materia.

¹⁰⁶ Por este motivo, la Comisión está promoviendo el “*AI Pact*” para que voluntariamente, las empresas del sector se anticipen a la fecha de aplicabilidad del Reglamento, y se inicien en la implementación de sus requisitos antes del plazo legal establecido.

¹⁰⁷ SIERRA BENÍTEZ, E. M. (2024). Apuntes sobre las nuevas leyes históricas en el actual marco normativo de la UE sobre la gestión algorítmica, la inteligencia artificial y el impacto de los derechos humanos en las empresas. *Noticias Cielo*, 3.

¹⁰⁸ Artículo 57, apartado 5, *in fine*.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

supervisión y apoyo –dentro del espacio controlado de pruebas– para que se determinen los riesgos “*en particular para los derechos fundamentales, la salud y la seguridad*”. Además, se exige también que las autoridades nacionales presenten informes anuales a la Oficina de IA y al Comité, con los que ofrecer información acerca del progreso y los resultados de dichas pruebas. A su vez, en los demás artículos de este Capítulo detalla el establecimiento y funcionamiento de dichos espacios controlados y aumenta las condiciones sobre el tratamiento ulterior de datos personales. Una correcta articulación en la práctica de todas estas cautelas –y otras más que se recogen– pueden garantizar la protección de los derechos, sin suponer un freno a la innovación.

Ahora bien, quizás la incorporación más comprometida sea la del artículo 60. Aquí, el Reglamento incorpora una de las peticiones que hacía el Consejo en su Orientación General. Hablamos de la posibilidad de realizar pruebas de sistemas de alto riesgo en condiciones reales, pero ya no dentro de los espacios controlados a los que hacíamos referencia en el párrafo anterior, sino fuera de ellos. A este respecto, para mitigar los posibles riesgos que suscita, recoge en nuevas y minuciosas disposiciones, una serie de condiciones y salvaguardias a las que deben sujetarse tales pruebas¹⁰⁹, confiriendo un papel importante a la correspondiente autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro, que deberá aprobar previamente la realización de dichas pruebas, a la vez que se impone una limitación temporal de 6 meses, prorrogables únicamente por otro periodo adicional idéntico siempre que haya una notificación a dicha autoridad de vigilancia, explicando la necesidad de la prórroga solicitada.

En última instancia, incorpora una serie de medidas dirigidas a proveedores y responsables del despliegue, particularizándolo en las pymes y empresas emergentes. De nuevo, otra victoria del Consejo pues consigue su pretendida rebaja de la carga administrativa para estas empresas, así como la posibilidad de eludir la aplicación de determinadas disposiciones para el caso de microempresas.

2. Clasificación de los sistemas de identificación biométrica según el riesgo

El Reglamento se configura desde el inicio partiendo de un enfoque basado en el riesgo. Eso ha llevado a configurar hasta cuatro niveles de riesgo, en función de la intromisión que supongan en la esfera de los derechos fundamentales. Así podemos distinguir: riesgo mínimo, riesgo limitado, riesgo alto y riesgo inaceptable. De esta manera, cuantos más riesgos lleve aparejados el uso de un determinado sistema de IA, mayor será el nivel de restricciones al que deba ajustarse, llegando incluso a su interdicción total si estamos ante sistemas de riesgo inaceptable.

La categorización de estos sistemas conforme al estándar de protección de los derechos constituye una medida ampliamente garantista, pues se basa en la capacidad que estos tienen para provocar un daño en relación con los principios reconocidos en el marco

¹⁰⁹ Este artículo 60 es muy extenso, pero entre esas limitaciones, podemos mencionar el sometimiento a un límite temporal: “las pruebas en condiciones reales no duran más de lo necesario para lograr sus objetivos y, en cualquier caso, no más de seis meses, que podrán prorrogarse por un período adicional de seis meses, con sujeción al envío de una notificación previa por parte del proveedor a la autoridad de vigilancia del mercado, acompañada por una explicación de la necesidad de dicha prórroga”. Asimismo, se confieren facultades inspectoras a dichas autoridades de vigilancia.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

normativo europeo, que se plasman en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE¹¹⁰. De manera correlativa, esto ha hecho que buena parte del debate durante la tramitación del Reglamento haya pivotado sobre la delimitación de cada uno de estos niveles de riesgo. El ejemplo más elocuente de esta controversia lo han protagonizado los sistemas de IB, pues su encaje ha oscilado entre el riesgo inaceptable o el riesgo alto. No es ninguna nimiedad, ya que su inclusión en una u otra categoría supondría respectivamente impedir su utilización, o permitirlo bajo unos fuertes controles.

Empezando por los niveles más bajos, en principio, no se recogen restricciones para aquellos sistemas que representen un riesgo mínimo o nulo, mientras que, una vez que ascendemos a la categoría superior referente a los sistemas de riesgo limitado, el Reglamento ya sí incorpora una serie de condiciones que básicamente se condensan en obligaciones de transparencia¹¹¹. Sin embargo, estos dos niveles de riesgo no merecen mayor detenimiento desde nuestra perspectiva, ya que los sistemas de IB se incardinan en los dos niveles superiores, es decir, alto riesgo o riesgo inaceptable.

Siendo acordes a la redacción que ofrece el Reglamento en su artículo 5, lo coherente sería presentar los sistemas de IB remota en tiempo real como una práctica prohibida cuando esto se haga en espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley¹¹². Es decir, en esos casos, se trataría de un riesgo inaceptable y, por consiguiente, su uso estaría terminantemente prohibido. Si dejásemos aquí la oración, parecería que el Parlamento se ha salido con la suya, logrando así una de sus principales aspiraciones. Sin embargo, esta prohibición inicial queda matizada por la permisividad de su uso para una serie de casos –aunque siendo sinceros, también se ha visto rebajada la pretensión del Consejo–. Por tanto, cuando estemos ante uno de esos supuestos habilitados, nos desplazaríamos al escalón del riesgo alto, recogiendo en dicho artículo 5 numerosos condicionantes para su uso, ya que además de tener que perseguir uno de los objetivos concretos tasados en la disposición (búsqueda selectiva de víctimas concretas de determinados delitos o de personas desaparecidas; prevención de amenaza específicas, importantes e inminentes y localización o identificación de sospechosos de haber cometido infracciones penales determinadas), se impone la necesidad de obtener una autorización previa por parte de la autoridad judicial o administrativa independiente que resulte competente, salvo en situaciones de urgencia debidamente justificada, en cuyo caso, se puede iniciar su uso anteriormente, debiendo solicitar la autorización sin demora indebida, y sin exceder un plazo de 24 horas. De hecho, el rechazo de la autorización implicaría el cese inmediato de su uso, así como la supresión inmediata de los resultados obtenidos.

Respecto de los sistemas de IB remota en diferido, hemos de ubicarnos en el contexto de una investigación donde haya que localizar específicamente a una persona

¹¹⁰ DÍAZ SENÉS, J. P. (2024). Panorámica internacional de la regulación de la Inteligencia Artificial: Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI ACT). *Revista CESCO de Derecho de Consumo*, 117-130.

¹¹¹ Información básica sobre las condiciones de cada nivel de riesgo en: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/regulatory-framework-ai>

¹¹² El uso de tales sistemas para fines distintos de la aplicación de la ley ya lo prohíbe el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, salvo limitadas excepciones que prevén dichos artículos.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

sospechosa de haber cometido una infracción penal o que ya haya sido condenada por ello. En ese caso, habrá que solicitar también una autorización ex ante o sin demora indebida –según la urgencia, pero a más tardar en cuarenta y ocho horas–. En cambio, no será necesario este trámite si la identificación del posible sospechoso se hace *“sobre la base de hechos objetivos y verificables vinculados directamente a la infracción”*. (Artículo 26, apartado 10). Seguidamente, se deja claro que no podrán usarse estos sistemas para la aplicación de la ley de forma indiscriminada sin que exista ningún vínculo con alguna de las causas habilitantes antes mencionadas. La denegación de la autorización conlleva los mismos efectos que para los sistemas de IB remota en tiempo real.

A todo esto, puesto que la innovación tecnológica puede avanzar a un ritmo inmensurable, es conveniente habilitar ciertos mecanismos que permitan una actuación más rápida por parte de las instituciones europeas, con las que ofrecer respuestas dinámicas a los nuevos retos que se planteen. En este sentido, veo muy positivo que se haya conferido a la Comisión la posibilidad de adoptar actos delegados con los que modificar ciertas partes del Reglamento en los que haya sido habilitada expresamente. A este respecto, es clave la capacidad de modificación del Anexo III a la que alude el artículo 7, pues la rápida innovación puede propiciar el desarrollo de nuevos sistemas, o incluso la modificación de uso de los ya existentes, de manera que, aunque fácticamente sean sistemas de alto riesgo, no tengan conferida dicha consideración por el listado que recoge el Reglamento. Por eso, permitir a la Comisión la adición de nuevos sistemas a este catálogo es una forma de agilizar la respuesta ante potenciales riesgos que a día de hoy desconocemos, pero que de un día para otro podrían emerger. Por otro lado, se acoge también la propuesta del Consejo relativa a permitir, no solo la adición, sino también la supresión de sistemas que, haciendo el camino a la inversa, dejen de plantear riesgos considerables para los derechos fundamentales, la salud y la seguridad; aunque en ningún caso, eso puede conducir a una reducción del nivel general de protección de dichos ámbitos con arreglo al Derecho de la Unión (Artículo 7, apartado 3).

3. Equilibrio entre los riesgos y su necesidad de implementación

Haciendo una sucinta recopilación, hemos visto cómo los europarlamentarios se mostraban decididos acerca de exigir su prohibición total, eliminando todos los supuestos excepcionales que habilitaban su empleo, arguyendo las serias implicaciones que podrían tener en los derechos de las personas; mientras que los representantes del Consejo dirigían su negociación a intentar que las fuerzas de orden público sí pudieran hacer uso de ellos, basando su demanda en un beneficio a la hora de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Con todo, una vez resuelta la incógnita con ocasión del apartado anterior, ya sabemos que los sistemas de IB remota en tiempo real son presentados en el Reglamento como una práctica prohibida, en virtud del artículo 5, apartado h), pero su uso queda permitido para una serie de casos en que resulte estrictamente necesario. De esta forma, su utilización con fines policiales va a ser posible excepcionalmente, cuestión criticada

UNIVERSIDAD DE GRANADA

por diferentes sectores de la sociedad civil, aunque cabe reseñar que no resulta incoherente respecto a la legislación de la UE¹¹³.

Para evitar al máximo la afeción de los derechos y libertades como consecuencia de su uso en estos casos, es cierto que podemos seguir echando en falta la descripción de instrumentos específicos con los que protegerlos de forma más adecuada, así como mayores salvaguardias para evitar que los desarrolladores de estos sistemas a la hora de diseñarlos no consigan disfrazarlos de sistemas de alto riesgo, burlando la lista de prácticas prohibidas. No obstante, faltaríamos a la verdad si negásemos que ha habido una mejora significativa en lo que a protección de los derechos se refiere. Ello se ha conseguido condicionando la autorización para la utilización de este tipo de sistemas a la previa realización de una evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales – una victoria de los eurodiputados– y al registro del sistema en la base de datos de la UE a la que alude el artículo 49 del presente Reglamento. Estas medidas son una muestra de ese equilibrio al que hemos aludido reiteradamente durante el Trabajo pues, por un lado, se permite un uso excepcional de estos sistemas, bajo unos parámetros concretos y en aras de alcanzar unos objetivos de vital importancia; pero a la vez, se incorporan una serie de cautelas que actúan de freno ante un posible abuso de estos sistemas con los nocivos riesgos que ello podría tener en los derechos fundamentales. A su vez, abren la posibilidad a que los ciudadanos presenten quejas sobre estos sistemas o exijan una explicación acerca de las decisiones adoptadas en base a estos cuando afecten a sus derechos fundamentales.

Esta protección se refuerza todavía más mediante la estipulación de medidas coercitivas. Concretamente, Parlamento y Consejo acordaron la imposición de multas administrativas en caso de no cumplirse las obligaciones recogidas en el Reglamento¹¹⁴. Con ello, la UE certifica una vez más que su prioridad es garantizar que estos sistemas de IA se desarrollen en Europa bajo un marco de seguridad para las personas y el mercado interior, donde se atienda inexorablemente al respeto de los derechos fundamentales y la democracia a la vez que se consigue impulsar la economía de las empresas¹¹⁵.

Para concluir, mencionar un aspecto llamativo que incorpora el Reglamento. Como se puede observar en el artículo 5, apartado 5 *in fine* se permite a los Estados Miembros que adopten leyes más restrictivas sobre el uso de sistemas de IA remota. Esta concesión de un margen de apreciación se acerca más al concepto de Directiva que al de Reglamento. Sin embargo, esto obedece a que la frontera entre estas dos opciones jurídicas cada vez se presenta más difusa. Por tanto, aunque la noción inicial de Reglamento sea la de ofrecer una regulación unificada, sin permitir una adaptación

¹¹³ MEZA RIVAS, M. J. (2024). Luces y sombras del acuerdo europeo sobre la regulación de la inteligencia artificial. *Mientras tanto*, (230), 4.

¹¹⁴ Así, a modo de ejemplo, el artículo 99, apartado 3 viene a indicar que no respetar la prohibición de las prácticas que señala el artículo 5, puede implicar multa de hasta 35 millones de euros o del 7% del volumen de negocios mundial total. Junto a este supuesto, lo demás apartados del referido artículo recogen otras sanciones.

¹¹⁵ RINCÓN PUMAREJO, M. A. (2024). “Aproximación a la propuesta...”, *op.cit.* p.120.

específica a los legisladores nacionales, vemos cómo se imponen unos mínimos, permitiendo a los diferentes Estados Miembros ir más allá en diferentes materias¹¹⁶.

IV. CONCLUSIONES

En definitiva, la inteligencia artificial vuelve a hacer patente que el desarrollo tecnológico y el Derecho requieren una asociación obligatoria si queremos mantener el estándar de derechos y libertades del que disfrutamos actualmente en la Unión Europea. Esta aspiración difícilmente sería alcanzable desde una perspectiva puramente estatal, pues esta nueva realidad en ciernes amenaza con transformar aspectos que van más allá de las fronteras nacionales. Por tanto, exigen un enfoque común a mayor escala, que acertadamente ha asumido la Unión Europea mediante el Reglamento.

Durante su tramitación, los sistemas de identificación biométrica han estado en el foco de las principales instituciones europeas. La disparidad de opiniones entre ellas ha enriquecido el debate sobre la forma en que abordar su regulación, mostrando diferentes alternativas por las que optar de cara a la consecución de la más adecuada armonía entre innovación, seguridad y derechos fundamentales.

Con todo, finalmente se ha impuesto un tratamiento que logra compaginarlos sin tener que renunciar a ninguno de ellos. Aun así, seguirá habiendo opiniones que exijan una visión más robusta frente a la protección de los derechos fundamentales y, opuestamente, otras que aboguen por rebajar los requisitos para alcanzar niveles de innovación o seguridad más ambiciosos. Sin desmerecer ninguno de estos pareceres, la regulación que ofrece el Reglamento a este respecto es un buen punto de partida sobre el que seguir trabajando –y perfeccionándolo–, pero que al menos, durante un tiempo, nos permitirá vivir en un ecosistema de confianza, satisfactoriamente protegidos de buena parte de los riesgos que traen consigo estos avances.

De aquí en adelante, la UE inicia una nueva andadura en la que el consenso y el trabajo acompasado entre sus instituciones y los Estados Miembros vuelve a ser trascendental. Esta será la única forma de garantizar el éxito en la consolidación del esfuerzo legislativo realizado, y será la base sobre la que afrontar futuras reformas de la norma como consecuencia de las posibles deficiencias que se manifiesten con la aplicación del Reglamento o por el propio porvenir de la inteligencia artificial.

¹¹⁶ GARCÍA GARCÍA, S. (2021). Una aproximación a la futura regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea. *Revista De Estudios Europeos*, (79), 304–323.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- ABELIUK, A., & GUTIÉRREZ, C. (2021). Historia y evolución de la inteligencia artificial. *Revista Bits de Ciencia*, (21), 14-21.
- ARAIZ HUARTE, D. E. y ESPAÑA, P. D. N. (2023). La inteligencia artificial como agente contaminante: concepto jurídico, impacto ambiental y futura regulación. *Actualidad Jurídica Ambiental*, 130, 51-105.
- ARREOLA GARCÍA, A. (2012). Sistemas biométricos y su aplicación. *Revista Vinculando*.
- BALAGUER CALLEJÓN, F. (2010). La contribución de Peter Häberle a la construcción del Derecho Constitucional Europeo. *Revista de derecho constitucional europeo*, (13), 189-208.
- BALAGUER CALLEJÓN, F., y COTINO HUESO, L. (Directors). (2023). *Derecho público de la inteligencia artificial*. Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico.
- BALAGUER CALLEJÓN, F. (2023). La constitución del algoritmo. El difícil encaje de la constitución analógica en el mundo digital. *Direito Constitucional: diálogos em homenagem ao*, 80.
- BARRERA ARRESTEGUI, L. (2012). Fundamentos históricos y filosóficos de la inteligencia artificial. *UCV-HACER. Revista de Investigación y Cultura*, 1(1), 87-92.
- BARRIO ANDRÉS, M. (2020). Retos y desafíos del Estado algorítmico de Derecho. *Análisis del Real Instituto Elcano (ARI)*, (82), 1.
- BELLOSO MARTÍN, N. (2022). “La problemática de los sesgos algorítmicos (con especial referencia a los de género). ¿Hacia un derecho a la protección contra los sesgos?”, en LLANO ALONSO F. (Director), *Inteligencia Artificial y Filosofía del Derecho*, Murcia: Ediciones Laborum, 2022, pp. 45-78.
- BRADFORD A. (2012), “The Brussels Effect”, *Northwestern University Law Review*, vol. 107, núm. 1.
- BRADFORD, A. (2023). *Digital empires: The global battle to regulate technology*. Oxford University Press.
- BRUCKMANN, M. (2019). “Nueva dinámica del sistema mundial, desarrollo científico y los desafíos de América Latina”. CLACSO.
- BUOLAMWINI, J., y GEBRU, T. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. In *Conference on fairness, accountability and transparency* (pp. 77-91). PMLR.
- CARRETERO SÁNCHEZ, S. (2024). La Ley Europea de la Inteligencia Artificial: una norma que marcará el futuro mundial en esta materia.
- COTINO HUESO, L., CASTILLO, J. A., SALAZAR, I., BENJAMINS, R., CUMBRERAS, M., y ESTEBAN, A. M. (2021). Un análisis crítico constructivo de la Propuesta de Reglamento de la Unión Europea por el que se establecen normas armonizadas sobre la Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence Act). *Diario La Ley*, 2.
- COTINO HUESO, L. (2023). Reconocimiento facial automatizado y sistemas de identificación biométrica bajo la regulación superpuesta de inteligencia artificial y protección de datos. In *Derecho público de la inteligencia artificial* (pp. 347-402). Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico.
- DE ALMEIDA, K. R., ZAGANELLI, M. V., y DA SILVA GONÇALVES, M. C. (2020). Inteligencia artificial. *Derecho y Cambio Social*, (62), 28-37.
- DE FALGUERA LLOBET, D., & SEGARRA, M. G. (2021). Nueva propuesta de Reglamento europeo pionera en regular el uso de la inteligencia artificial. *Món jurídic: revista de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona*, (337), 22-23.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

- DE HOYOS SANCHO, M. (2021). El uso jurisdiccional de los sistemas de inteligencia artificial y la necesidad de su armonización en el contexto de la Unión Europea. *Revista General de Derecho Procesal*, (55).
- DÍAZ SENÉS, J. P. (2024). Panorámica internacional de la regulación de la Inteligencia Artificial: Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI ACT). *Revista CESCO de Derecho de Consumo*, 117-130.
- ENGLER, A. (2022). The EU AI Act will have global impact, but a limited Brussels Effect.
- ESCRIG VIDAL, A. (2007). Alan Turing y el nacimiento de la inteligencia artificial. *Antena de telecomunicación*, 45.
- ESTUPIÑÁN RICARDO, J., LEYVA VÁZQUEZ, M. Y., PEÑAFIEL PALACIOS, A. J., y EL ASSAFIRI OJEDA, Y. (2021). Inteligencia artificial y propiedad intelectual. *Universidad Y Sociedad*, 13(S3), 362–368.
- FERRANTE, E. (2021). Inteligencia artificial y sesgos algorítmicos ¿Por qué deberían importarnos? *Nueva sociedad*, (294), 27-36.
- GAMERO CASADO, E. (2021). El enfoque europeo de Inteligencia Artificial. *Revista de Derecho Administrativo*, (20), 268-289.
- GARCÍA GARCÍA, S. (2021). Una aproximación a la futura regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea. *Revista De Estudios Europeos*, (79), 304–323.
- GARCÍA SÁNCHEZ, M. D. (2022). Big Brother: ¿Ciencia ficción o realidad? *IUS ET SCIENTIA*, 8 (1), 9-34.
- GARRIDO MARTÍN, J., VALDIVIA JIMÉNEZ, R., Y ROIG, R. DE A. (2022). *Inteligencia artificial y filosofía del derecho*. Laborum.
- GASCÓN MARCÉN, A. (2020). *Los principios para el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Japón y las avenidas para la cooperación con la Unión Europea* (No. ART-2020-118859).
- GIMENO, R., Y MARQUÉS, J. M. (2022). Tradición e inteligencia artificial: oportunidades y retos del machine learning para los servicios financieros. *ICE, Revista de Economía*, (926).
- GONZÁLEZ LÓPEZ, É., HERRERA ZAPATA, L. M., MURGUEITIO CABRERA, J., y ORTIZ LAVERDE, S. M. (2021). Las TIC y la sociedad digital: doce años después de la ley. Tomo II, ecosistema digital en sus distintos desarrollos y las tecnologías disruptivas. *Books*.
- GUTIÉRREZ, J. D., & CARRERÁ, S. (2023). Cuando el algoritmo se convierte en un asunto de política pública: Procesos de agendamiento de regulación de inteligencia artificial en Chile y Colombia.
- HÄBERLE, P. (1993). Derecho constitucional común europeo. *Revista de estudios políticos*, (79), 7-46.
- HARDY, T. (2001). IA (inteligencia artificial). *Polis: Revista Latinoamericana*, (2), 18.
- HM TREASURY (2018). The economic value of data: discussion paper.
- LAZCOZ MORATINOS, G. (2020). Análisis de la propuesta de reglamento sobre los principios éticos para el desarrollo, el despliegue y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas. *Ius et Scientia*, 6(2), 26-41.
- MARTÍN JIMÉNEZ, F. J. (2023). Inteligencia artificial y ética: hacia una aplicación de los principios éticos en el ámbito de la UE. *Cuadernos Europeos de Deusto*, (68), 89-115.
- MCCARTHY, J., MINSKY, M. L., ROCHESTER, N., & SHANNON, C. E. (2006). A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence, august 31, 1955. *AI magazine*, 27(4), 12-12
- MEZA RIVAS, M. J. (2024). Luces y sombras del acuerdo europeo sobre la regulación de la inteligencia artificial. *Mientras tanto*, (230), 4.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

- MONTILLA MARTOS, J. A. (2023). Inteligencia artificial y derechos de participación política. *De Lege Ferenda*, (1), 34-55.
- MOOR, J. H. (2006). The Dartmouth College Artificial Intelligence Conference: The Next Fifty Years. *AI Magazine* 27, 27(4), 87-91.
- MORALES CÁCERES, A. (2021). El impacto de la inteligencia artificial en el Derecho. *Advocatus*, (039), 39-71.
- MORCILLO PAZOS, A. (2021). El reglamento europeo de protección de datos y el efecto Bruselas: ¿Un modelo para países en desarrollo?
- ORTEGA KLEIN, A. (2021). Hacia un régimen europeo de control de la Inteligencia Artificial. *Real Instituto Elcano*, 52.
- PEGUERA POCH, M. (2023). La propuesta de Reglamento de IA: una intervención legislativa insoslayable en un contexto de incertidumbre. *Perspectivas regulatorias de la Inteligencia Artificial en la Unión Europea. Madrid: Reus*.
- PRESNO LINERA, M. Á. (2023). *Derechos fundamentales e inteligencia artificial*. Marcial Pons.
- PRESNO LINERA, M. Á. (2023). La propuesta de «Ley de Inteligencia Artificial» europea. *Revista de las Cortes Generales*, 81-133.
- QUATTROCOLO, S. (2019). Equità del processo penale e automated evidence alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
- RAMÓN FERNÁNDEZ, F. (2019). Robótica, inteligencia artificial y seguridad: ¿Cómo encajar la responsabilidad civil? *La Ley (Online)*, (9365), 1-13.
- RINCÓN PUMAREJO, M. A. (2024). Aproximación a la propuesta legislativa europea sobre inteligencia artificial. *Quaderns IEE*, 3(1), 110-124.
- RUIZ MARÍN, M., RODRÍGUEZ URIBE, J. C., Y OLIVARES MORALES, J. C. (2009). Una mirada a la biometría. *Avances en Sistemas e Informática*.
- RUIZ TARRÍAS, S. (2023). La búsqueda de un modelo regulatorio de la IA en la Unión Europea. In *Anales de la Cátedra Francisco Suárez* (Vol. 57, pp. 91-119).
- SÁNCHEZ BARRILAO, J. F. (2009). Derecho europeo y globalización: mitos y retos en la construcción del Derecho Constitucional Europeo. *Revista de derecho constitucional europeo*, (12), 115-150.
- SÁNCHEZ BARRILAO, J. F. (2016). El Derecho constitucional ante la era de Ultrón: la informática y la inteligencia artificial como objeto constitucional. *Estudios de Deusto: revista de Derecho Público*, 64(2), 225-258
- SÁNCHEZ CASANOVA, J. (2021). Pathology detection mechanisms through continuous acquisition of biological signals. 58
- SCHULLER RAMOS, S. (2022). El control del cumplimiento de una pena del art. 48 del Código Penal mediante sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento facial. *La Ley Probática*, (7), 9.
- SCHULZ, J. S., & SFORZIN, V. E. (2023). China y la ética de la “prosperidad común” en la inteligencia artificial.
- SERRATOSA, F. (2008). La biometría para la identificación de las personas. *Universitat Oberta de Catalunya*, 8-20.
- SIEGMANN, C., & ANDERLJUNG, M. (2022). The Brussels effect and artificial intelligence: How EU regulation will impact the global AI market.
- SIERRA BENÍTEZ, E. M. (2024). Apuntes sobre las nuevas leyes históricas en el actual marco normativo de la UE sobre la gestión algorítmica, la inteligencia artificial y el impacto de los derechos humanos en las empresas. *Noticias Cielo*, 3.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

SIMÓN CASTELLANO, P. y DORADO FERRER, X. (2022). Límites y garantías constitucionales frente a la identificación biométrica. *IDP: revista de Internet, derecho y política= revista d'Internet, dret i política*, (35), 6

SOTO PACHECO, G. M., y BOTÍA MARTÍNEZ, M. T. (2020). La revolución fintech en los medios de pago: situación actual y perspectivas. *Revista de Estudios Empresariales. Segunda época*, (2), 112-133.

TURING, A. M. Computing machinery and intelligence (1950).